

Türkiye'deki Bitkisel Atıklardan Endüstriyel Ölçekte Isı Yalıtım Malzemesi Üretiminin İrdelenmesi

Ilgaz Azra ATILGAN ^{1*}, Ahmet Cüneyd DİRİ ²

ORCID 1: 0000-0002-0684-5173

ORCID 2: 0000-0001-8122-9568

¹ Mimar Sinan Fine Arts University, Department of Architecture, Building Physics and Materials Program, 34427, Istanbul, Türkiye.

² Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty of Architecture, Department of Architecture, 34427, Istanbul, Türkiye.

* e-mail: azraatilgan@gmail.com

Öz

Bu çalışma, Türkiye'deki bitkisel atıklardan üretilen ısı yalıtım malzemelerinin endüstriyel ölçekte uygulanabilirliğinin değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Literatürden elde edilen verilere göre, ısı yalıtımı açısından en yüksek değerler gösteren malzemeler, ay çekirdeği kabuğu katkılı epoksi levha, çam kozalağı katkılı üre-formaldehit levha ve fındık kabuğu katkılı epoksi levhadır. Üretim süreçleri incelendiğinde, yonga levha tipi bir üretim modelinin bu malzemeler için uygulanabilir olduğu görülmüştür. Yapılan analiz sonucunda, malzemelerin üretim yöntemlerinin endüstriyel üretim için standardize edildiği takdirde Türkiye'deki mevcut yonga levha üretim tesislerinde yıllık bitkisel atık esaslı ısı yalıtım malzemesi üretiminin Türkiye'nin ihtiyacının %3'ünü karşılayabileceği tespit edilmiştir. Ancak teknik fizibilite ile beraber beraber finansal fizibilite analizlerinin de yapılarak üretim tesislerinin altyapılarının bitkisel atık esaslı ısı yalıtım malzemelerine uygunluğunun sınanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bitkisel atık, ısı yalıtımı, endüstriyel üretim.

Investigation of Industrial Scale Thermal Insulation Material Production From Vegetable Wastes in Türkiye

Abstract

This study aims to evaluate the applicability of thermal insulation materials produced from plant wastes in Türkiye on an industrial scale. According to the data obtained from the literature, the materials showing the highest values in terms of thermal insulation are epoxy board with sunflower seed shell additive, urea-formaldehyde board with pine cone additive and epoxy board with hazelnut shell additive. When the production processes were analysed, it was seen that a particle board type production model was applicable for these materials. As a result of the analysis, it was determined that if the production methods of the materials are standardised for industrial production, the annual production of plant waste-based thermal insulation materials in the existing particleboard production facilities in Türkiye can meet 3% of Türkiye's need. However, along with technical feasibility, financial feasibility analyses should also be carried out to confirm the suitability of the infrastructure of the production facilities for vegetable waste based thermal insulation materials.

Keywords: Vegetable waste, thermal insulation, industrial production.

Citation: & Atılgan, I. A. & Diri, A. C. (2025). Investigation of industrial scale thermal insulation material production from vegetable wastes in Türkiye. *Journal of Protected Areas Research*, 4 (1), 15-42.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16731561>

1. Giriş

Hem küresel hem de ülkesel ölçekte enerji tüketimine bakıldığında, enerji tüketiminin büyük bir kısmının yapı ve inşaat sektörü tarafından gerçekleştirildiği bilinmektedir. Enerji tasarrufu ve verimli enerji kullanımı açısından, yapılarda ısı yalıtımının önemi artmaktadır. Bu bağlamda, enerji tasarrufu sağlamak adına ısı yalıtım malzemeleri kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Sınırlı enerji ve hammadde kaynaklarına sahip olduğumuz gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, malzeme israfının önlenmesi öncelikli haline gelmektedir (Demir & Elmalı, 2020). Demir ve Elmalı'nın çalışmasında sanayide kullanılan hammaddelerin sınırlı olduğu, nüfus artışıyla beraber tüketimin daha çok artacağı ve doğal kaynaklara bağlı hammadde talebinin kaynakları tüketiceği ifade edilmektedir. Yapı malzemeleri üretiminin hem hammadde hem de enerji bakımından yüksek talepler oluşturduğu düşünüldüğünde, atık olarak nitelendirilen hammaddelerden yeni ısı yalıtım malzemeleri üretme olanakları dikkat çekmektedir.

Özetle söylenebilir ki ulusal hedefimiz atık oluşumunu önlemek, bu mümkün değilse en aza indirmek ve oluşan atıkları ayrı toplama ve geri kazanım süreçleriyle değerlendirmek üzerine bir atık anlayışı oluşturmaktır (Ünlü ve diğerleri, 2023). Atık maddeleri yeniden kullanıma teşvik edebilmek ve atık madde miktarını azaltabilmek için Dünya'nın farklı yerlerinde yapılmış organik atık esaslı yapı malzemesi üretimlerinin derlendiği çalışmada, yerfıstığı kabuğu külü, pirinç kabuğu, durian kabuğu, hindistan cevizi elyafı, mısır kabuğu gibi fakat bunlarla limitli olmayan atık maddelerin çalışmalarda kullanıldığı belirtilmiştir (Demir & Elmalı, 2020). Ancak, atık sorunu, en ideal çözümün olduğu yerde sağlanabilecek konuma özgü bir problemdir. Bu nedenle, çalışmanın kapsamı ulusal ölçekteki atıklarla üretilen ısı yalıtım malzemeleri olarak belirlenmiştir.

Bitkisel atıklardan üretilen ısı yalıtım malzemelerinin konu edildiği akademik çalışmalar, bu malzemelerin yeterli ısı yalıtım özellikleri sergilediğini göstermiştir. Ancak, bu çalışmaların genellikle deneysel ölçekte kaldığı ve yüksek hacimli üretimlerinin, dolayısıyla atık problemine olan katkılarının sınırlı olduğu tartışmaya açıktır. Atıklardan üretilen yapı malzemelerinin, genel olarak "uygulanabilirliği tartışmalı ve teorik bir çalışma alanı" olarak nitelendirildiği ve üretiminin mümkün olmadığı yönündeki algılar oldukça yaygındır. Bu görüş, söz konusu malzemelerin performans açısından yeterli olup olmadığı, endüstriyel ölçekte üretim süreçlerine uygunluğu, üretim hacminin ne ölçüde artırılacağı ve kullanılan atık maddelerin sürdürülebilir bir şekilde temin edilip edilemeyeceği gibi sorularla desteklenmektedir. Ayrıca, bu malzemelerin üretilmesi halinde dahi pazarda yer bulmasının neredeyse imkânsız olduğu düşünülmektedir. Çalışmanın hedefi, bu sorulara yanıt arayarak bitkisel atıklardan üretilen ısı yalıtım malzemelerinin "kayda değer bir sonuç üretmeyen bir araştırma alanı" olmadığını, aksine bu malzemelerin endüstriyel üretiminin ulusal ölçekte atık sorununa ve ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koymaktır.

Bu çalışma, bitkisel atık esaslı ısı yalıtım malzemelerinin endüstriyel üretim potansiyelini; üretim yöntemleri, üretim hacmi, sürdürülebilirlik, malzeme performansı ve pazarda yer bulabilme olasılıkları çerçevesinde kapsamlı bir şekilde değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında, Türkiye'de gerçekleştirilmiş akademik çalışmalarda yer alan bitkisel atık esaslı ısı yalıtım malzemelerinin laboratuvar deneyleri yoluyla elde edilen malzeme özelliklerine dair veriler sistematik bir literatür taraması yoluyla toplanmış ve analiz edilmiştir. Ayrıca, atık malzemelerin yıllık üretim miktarları, coğrafi dağılımları ve üretim zincirine dayalı sınırlılıkları araştırılarak Türkiye'nin yıllık ısı yalıtım malzemesi ihtiyacı ile karşılaştırmalı bir fizibilite analizi gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, atık malzemelerin yapı sektöründe hammadde olarak etkin bir şekilde kullanılabilirliğini ortaya koymak hem çevresel sürdürülebilirlik hem de ekonomik fayda sağlama potansiyelini incelemeye yönelik bir yaklaşımla ele alınmıştır.

Bu çalışmanın amacı Türkiye'de bitkisel atıklardan deneysel ölçekte üretilen ısı yalıtım malzemelerinin endüstriyel üretim potansiyelini araştırmaktır. Bu kapsamda akademik çalışmalar doğrultusunda üretilmiş atık esaslı ısı yalıtım malzemeleri belirlenmiştir. Araştırmada meta-analiz araştırma yöntemi kullanılarak literatür taraması yapılmış ve Türkiye'de atık maddelerin yapısal eleman olarak kullanılmasına dair yaklaşımla ilgili çalışma soruları ortaya koyulmuştur.

2. Materyal ve Yöntem

Araştırma, “tarımsal atık”, “bitkisel atık”, “organik atık”, “yalıtım malzemesi” anahtar kelimeleri kullanılarak EBSCO, JSTOR, ScienceDirect, Scopus, Dergipark, YÖKSİS Tez ve SpringerLink veri tabanları taranarak yapılmıştır. Bu tarama sonucunda Türkiye adresli ve 1994-2023 yılları arasında yayımlanan 47 adet makale, 8 adet yüksek lisans tezi ve 4 adet doktora tezi incelemeye alınmıştır. Çalışma kapsamında;

- Türkiye’de yalıtım malzemesi üretiminde hangi bitkisel atıkların kullanıldığı,
- Hammadde olarak kullanılan bitkisel atıkların yıllar içindeki üretim davranışı,
- Bitkisel atıkların üretiminin sınırlı olduğu sezon ve coğrafi bölgeler,
- Bitkisel atık esaslı ısı yalıtım malzemelerinin üretimi konusundaki akademik çalışmaların incelenmesi ve bu malzemelerin özelliklerini tayin etmek için yapılan deneylerin sonuçları,
- Bitkisel atık esaslı ısı yalıtım malzemesinin (BAEIYM) üretiminin endüstriyel olarak standardize edilebilecek üretim potansiyelinin kesikli bir üretim zinciri sürecinde nasıl uygulanabileceği,
- BAEIYM üretimi ulusal ısı yalıtım malzemesi ihtiyacının ne kadarını karşılayabileceği,
- Üretilen ısı yalıtım malzemelerinin yalıtım özelliklerinin sektörde sıklıkla kullanılan ikamelerle ilişkisi,

irdelenmiştir.

Bu kapsamda ülkemizdeki atıkların yapı malzemesi olarak kullanılabilirliğini ve endüstriyel üretim potansiyelini değerlendirmek amacıyla, atık esaslı malzeme üzerinde deneysel çalışmalar yapan 35 ulusal çalışma incelenmiştir. Taramada ağırlıklı olarak bitkisel atıkların hammadde olarak kullanıldığı çalışmalar seçilmiş olup üretilen yapı malzemelerinin çeşitli fiziksel, ısıl ve mekanik testlere tabii tutulmuş olması gözetilmiştir.

Bu çalışmalarda malzemelerin ısıl iletkenlik değerine ait test sonuçları kullanılarak, yalıtım malzemelerinin performans özellikleri karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Çalışmada, atık hammadde sürdürülebilirliği ve atık esaslı ısı yalıtım malzemelerinin endüstriyel ölçekte üretim imkanları belirlenmeye çalışılmıştır. Son olarak, bitkisel atık esaslı ısı yalıtım malzemelerinin endüstriyel üretimine ilişkin bir fizibilite çalışması, bu tespitlere dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Fizibilite çalışması sonucunda elde edilen hammadde sürdürülebilirliği, üretim teknolojileri ve tedarik zinciri konuları değerlendirme bölümünde sunulmuştur.

2.1. Türkiye’de Atıkların Geri Dönüştürülmesi

Bugün atıklar sadece bir sorun olmaktan çıkmış, doğru şekilde değerlendirildiğinde hem ekonomik hem de çevresel fırsatlar sunan bir sektör haline gelmiştir. Atıklar, evsel ve endüstriyel faaliyetlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan, kullanılabilirliğini yitirmiş ancak yeniden değerlendirildiğinde büyük bir potansiyel barındıran maddelerdir. Şekil 1’de görüldüğü gibi atıklar genel olarak organik (hayvansal ve bitkisel), evsel ve endüstriyel atıklar olmak üzere üç ana gruba ayrılır. Artan atık miktarları yalnızca doğal kaynakların tükenmesine katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda çevre ve iklim üzerinde ciddi etkiler yaratır. Doğru yöntemlerle geri dönüştürülen atıklar, çevre kirliliğini önlemekten iklim değişikliğine karşı mücadeleye, enerji tasarrufundan yeni ürünlerin üretimine kadar geniş bir yelpazede fayda sağlar. Bu nedenle atıkların doğru yönetimi, yalnızca çevresel sürdürülebilirliğin değil, aynı zamanda ekonomik kalkınmanın da anahtarlarından biridir.

Türkiye’deki atık potansiyelini anlamak ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmek amacıyla bu çalışma, geniş bir yelpazeden daraltılarak yalnızca bitkisel atıkların yapı malzemesi üretimi için değerlendirilmesine odaklanmıştır. Bu seçim, bitkisel atıkların yapı sektörü için sunduğu yenilikçi fırsatlardan kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’deki biyoatıkların disiplinlerarası kullanımı ve yeniden değerlendirilmeleri sonucunda üretilen yenilikçi ürünler incelenmiştir. Böylece, hem mevcut uygulamalar hem de alternatif potansiyeller keşfedilmiştir. Bitkisel atıkların yalıtım malzemesi üretimindeki potansiyeli detaylı bir şekilde ele alınmış ve bu atıkların yapı sektöründe sürdürülebilir bir geleceğin anahtarı olabileceği ortaya konmuştur.

Şekil 1. Atıkların Sınıflandırılması (Yazarlar tarafından geliştirilmiştir)

Biyo-atıkların yeniden kullanımı konusunda yapılan araştırmada öncelikle enerji alanında belediye atığı olarak geçen evsel atıkların miktarı ve çalışma kapsamında ne şekillerde geri dönüştürüldüğü incelenmiştir. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Biyokütle Enerji Potansiyeli Atlası'na göre, yıllık 32 milyon ton evsel atık, teorik olarak 3.37 milyon TEP (ton eşdeğer petrol) enerji potansiyeline sahiptir. Bu atıkların büyük bir kısmı biyogaz üretimi yoluyla elektrik enerjisine dönüştürülmektedir (T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, 2024). Bu nedenle, evsel atıkların genellikle elektrik enerjisi üretimi için kullanıldığı görülmüş ve yapı malzemesi olarak yeniden kullanımı bu çalışmanın kapsamı dışında bırakılmış, hayvansal atıklar ve bunların geri dönüştürülmesi incelenmiştir.

Hayvansal atıklar; büyükbaş ve küçükbaş hayvanların dışkıları, mezbaha atıkları ve yan ürünlerden oluşur. Bu atıkların biyodizel ve biyogaz üretimi açısından büyük bir enerji potansiyeline sahip olduğu bilinmektedir. Örneğin, yapılan bir çalışmaya göre, hayvansal atık yağlardan üretilen biyodizelin, soya fasulyesi kaynaklı biyodizel ile kıyasla %30 daha düşük CO₂ emisyonu sağladığı ve 2030 yılına kadar bu kaynaktan 11 bin ton biyodizel üretilebileceği öngörülmektedir (Aslan ve diğerleri, 2024). Ayrıca, hayvansal atıklardan elde edilen yıllık metan üretimi, bitkisel atıklardan elde edilen metan üretimine yakın bir düzeydedir. Metan potansiyeli üzerinden yapılan karşılaştırmada yalnızca sığır ve tavuk dışkılarının yıllık 102.061.996 m³ CH₄ üretildiği belirtilirken, yukarıdaki bitkisel maddelerinin tamamının hasat artığından elde edilecek metan potansiyeli 101.354.042 m³ CH₄/yıl olarak görülmüştür. Bununla birlikte, hayvansal atıkların içeriğinde bulunan yüksek azot miktarı, metal, taş ve kum gibi safsızlıklar, bu atıkların yapı malzemesi olarak yeniden kullanımını teknik olarak zorlaştırmaktadır. Ayrıca, hayvansal atıkların enerji üretiminde yüksek verimlilik sunması sebebiyle bu atıklar da çalışma kapsamı dışında bırakılmıştır.

Sonuç olarak bu çalışmada, Türkiye'de üretilen bitkisel atıklar ve bu atıkların yalıtım malzemesi üretimindeki potansiyeli detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Bitkisel atıklar, tarımsal faaliyetlerden arta kalan sap, kabuk, saman gibi doğal materyalleri içerir ve enerji üretiminin ötesinde yapı sektörüne kazandırılacak yenilikçi bir kaynak olarak öne çıkmaktadır.

2.2. Türkiye'nin Bitkisel Atık Potansiyeli

Türkiye gibi tarım ve hayvancılık sektörlerinin önemli yer tuttuğu bir ülkede, atık yönetimi yalnızca çevresel sürdürülebilirliği değil, aynı zamanda ekonomik ve sektörel dönüşümü destekleme potansiyeline sahiptir. Özellikle bitkisel atıklar, geleneksel enerji üretimindeki rolleri kadar yapı malzemesi üretimindeki yenilikçi kullanım olanaklarıyla da dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan bitkisel atıkların yalnızca enerji üretimindeki rolüne değil, yapı sektörüne entegrasyonu üzerine de odaklanılmış ve bu bağlamda yerel kaynakların değerlendirilmesi gerekliliği vurgulanmıştır.

Türkiye'de bitkisel atık potansiyelinin her mevsim için oldukça yüksek olduğu bilinmektedir. Bu doğrultuda, ulusal bağlamda bitkisel atıkların hangi sektörlerde kullanıldığı, yeniden kullanım örnekleri ve bu atıkların yalıtım malzemesi üretimindeki rolü araştırılmıştır. Yüksek ve Atalan tarafından incelendiği üzere kenevir, kenaf, pamuk, mantar, saman, ağaç gibi fakat bunlarla limitli olmayan çeşitli birtakım bitkisel yapı malzemeleri halihazırda vardır. Aynı çalışmada dikkat çekildiği üzere ülke toplam alanının yaklaşık üçte birine denk gelen 27 milyon hektar alanın tarım amacıyla kullandığı ve ulusal işgücü istihdamının %40'ünün da tarım sektöründe çalıştığı bilinmektedir. Bu nedenle yerel kaynak potansiyelini kullanmak ve bitkisel esaslı malzemelerini yapı sektöründe de kullanmak önem arz etmektedir (Yüksek & Atalan, 2021). Ancak, mevcut çalışmada genellikle bitkisel

ürünlerin değerlendirilmesine odaklanılmakta, atık kısımlarının potansiyel kullanım alanları göz ardı edilmektedir. Bu eksiklik, bitkisel atıkların tarımsal üretimin doğal bir yan ürünü olarak nasıl daha verimli değerlendirilebileceği üzerine derinlemesine bir araştırma yapılmasını gerektirmektedir.

Bitkisel atıkların kapsamında tarla hasat atıkları, sebze ve meyvelerin atıkları, küspeler ve tohum artıkları bulunmaktadır. Ülkesel ölçekte üretim ve atığa dair verilere BEPA veri sistemi üzerinden çevrimiçi olarak ulaşılmıştır. Bitkisel atıklar dolaylı olarak tekstil, kâğıt ve gıda sektörlerinde kullanılmasının dışında inşaat sektöründe de kullanılmaktadır (Ünlü ve diğerleri, 2023). BEPA verilerine göre, Türkiye’de bitkisel atık miktarı 62.206.754 ton/yıl olup bu miktarın %74’ünü tarla bitkilerinin atıkları, %6’sını bahçe bitkileri atıkları ve %19’unu sebze atıkları oluşturur.

Ünlü ve arkadaşları tarafından 2023’de yapılan çalışmada Türkiye’de yetiştirilen tarla bitkilerine ait yıllık üretim ve atık miktarı, teorik enerji eşdeğerleri ve üretimlerinin atık miktarlarına oranları verilmiştir (Ünlü ve diğerleri, 2023). Üretim miktarının fazla olmasının yanı sıra, üretim miktarına oranla üretilen atığın en fazla olduğu bitkiler atık miktarı açısından önemli bir veri sunar. Burada ayçiçeği, buğday, çeltik, mısır, nohut ve yerfıstığının dikkat çektiği gözlemlenmiştir. Bahçe bitkileri arasındaki ilişkiler incelendiğinde, atık üretim potansiyelleri en güçlü olan maddeler hacim ve oransal açıdan fındık, muz ve üzumdür. Aynı çalışmada sebze kaynaklı atıklar arasından dikkat çeken ürünler kuru soğan, fasulye, hıyar, domates ve patlıcan olmuştur.

Yaman tarafından yapılan çalışmada Türkiye kapsamında bitkisel atıklar değerlendirilmiş ve ekonomik önemi vurgulanmıştır. Bazı ürünlerin yapraklarının pazar değeri olduğu, bazılarının atıklarının bitkisel çay olarak kullanıldığı ve özüt halinde satıldığı belirtilmiştir. Yılda 3 milyon tona yakın geri dönüştürülebilir atık üretildiği ve bunun yaklaşık %70’inin biyolojik olarak bozulabildiği düşünüldüğünde bitkisel atıkların yeniden değerlendirilmesi için adımların atılması önemlidir (Yaman, 2012).

Bitkisel atıkların hammadde olarak sürekli kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi için 5 yıllık atık üretim miktarı eğrileri incelenmiştir. Yaman’ın çalışmasındaki verilere dayanarak, atık esaslı madde potansiyeli yüksek olan malzemelerin hammaddeleri belirlenirken, üretim/atık oranı düşük olan, ancak yıllar içinde atık miktarı artış gösteren maddeler tercih edilmiştir. Değerlendirilebilecek başlıca bitkisel üretim atıklarının dane mısır, ayçiçeği, pamuk, fındık, üzüm, domates, hıyar ve karpuz olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu bitkilerin ülkesel ölçekte oluşturduğu toplam atık miktarlarının 20 milyon tondan fazla olduğu görülmektedir. Literatür araştırmasında ulusal ölçekte yapılan deneysel çalışmaların da bunu destekler nitelikte olduğu görülmüştür.

Yalıtım malzemesi olarak ulusal ölçekte en çok kullanılan hammaddelerin üretiminin TMO’ya göre yıllar içinde değişimi Çizelge 1’de verilmiştir. Buna göre bitkisel atık hammaddelerinin üretim eğilimi dönem içinde dalgalansa da genel olarak aynı çizgide ilerlemiştir.

Çizelge 1. Tarım ürünlerinin 2019-2023 arası üretim miktarı - ton (TMO, t.y.; Ünlü ve diğerleri, 2023)

	2019	2020	2021	2022	2023	Üretim/Atık Miktarı	Atık Miktarı
Pirinç	1.000.000	980.000	1.000.000	950.000	900.000	0.67	1.343.283
Mısır	6.000.000	6.500.000	6.750.000	8.500.000	9.000.000	0.83	10.943.373
Çay	1.407.000	1.418.000	1.450.000	1.270.000	1.356.000	2242.49	604
Ayçiçeği	1.950.000	1.900.000	2.215.000	2.350.000	1.960.000	0.43	4.558.139
Fındık	515.000	776.000	665.000	684.000	765.000	0.47	1.627.659
Yerfıstığı	170.000	215.000	-	174.000	-	0.50	348.000
Soğan	2.200.000	2.280.000	2.500.000	2.350.000	-	2.50	940.000
Pamuk/Küspesi	977.000	814.000	656.000	833.000	1.018.000	1.85	550.270

3. Bulgular ve Tartışma

Araştırmaya Türkiye’de atık esaslı üretilen yapı malzemeleri üzerine yapılan akademik çalışmalar incelenerek başlanmıştır. Araştırma, “tarımsal atık”, “bitkisel atık”, “organik atık”, “yalıtım malzemesi” anahtar kelimeleri kullanılarak EBSCO, JSTOR, ScienceDirect, Scopus, Dergipark, YÖKSis Tez ve SpringerLink veri tabanları taranması ile yapılmıştır. Türkiye’de atık esaslı üretilen yapı

malzemeleri üzerine yapılan akademik çalışmalar toplanarak meta-analiz yapılmıştır. Yapılan tarama sonucunda Türkiye adresli ve 1994-2003 yılları arasında yayımlanan 47 adet makale, 8 adet yüksek lisans tezi ve 4 adet doktora tezi seçilmiştir.

Çalışmada Türkiye çapında bitkisel atıklarla üretilen ısı yalıtım malzemelerinin endüstriyel ölçekte üretilebilirliği incelendiği için endüstriyel atıkla yapılan çalışmalar ile Türkiye dışındaki atıklarla gerçekleştirilen çalışmalar hariç tutulmuştur. İçeriğinde atık hammadde olarak organik atıkların yanı sıra endüstriyel atıklar da kullanan çalışmalar ise dahil edilmiştir. Kullanılan atık malzemelerinin tipi ve üretilen numuneler üzerinde ısıl testler yürütülmüş olması gibi kriterleri sağlamayan çalışmalarda eleme yapılmıştır. Çalışmalarda kullanılan organik olmayan atık malzemeler ayırt edici olarak ifade edilmiş ve ilerleyen adımlarda kapsam dışında bırakılmıştır.

Yapılan elemelerin sonunda 35 adet yayın elde edilmiş ve bu çalışmalarda yalıtım malzemesi olarak kullanılmak üzere atıklarla üretilen numunelere yapılan testler üzerinde yapılan testler karşılaştırılmıştır. Seçilen yayınların araştırma yöntemi laboratuvar ortamında sürdürülen testler ile üretilen numunelere dair bilgi edinmek olduğu gözlenmiştir. Çalışmalarda üretilen numuneler malzeme tipi bakımından levha ve harç olmak üzere iki grupta incelenmiştir. Atıklardan yapı malzemesi üretiminde kullanılan bağlayıcı, atık hammaddeler ve malzeme özelliklerinin tayini için yapılan testler değerlendirmenin diğer ölçütleri olarak belirlenmiştir.

İncelenen yayınlarda elde edilen bulgular sonucunda üretilen malzemelerin levha ve harç tiplerinde oluşu, bağlayıcı olarak organik ve inorganik olmak üzere başta epoksi, üre-formaldehit, alçı ve çimento gibi çeşitli malzemeler kullanıldığı gözlemlenmiştir.

Seçilen yayınlarda üretilen numuneler üzerinde yapılan malzeme özellikleri tayin testleri; ısıl iletkenlik katsayısı, yoğunluk, basınç dayanımı, çekme dayanımı, eğilme dayanımı, elastiklik modülü, su emilimi, ve ultrasonik ses dalgası yayılma hızı olarak gözlenmiştir. Ayrıca malzemenin bozulması ile ilgili iki çalışma, ve malzemenin ses yutma katsayısı ilgili 4 çalışma incelenmiş olup üç çalışmada ise üretilen numunelerin yalnızca mekanik özelliklerinin araştırıldığı tespit edilmiş ve bu çalışmalar konu dışı bırakılmıştır. Yapılan çalışmalar ve bakılan özellikler toplu olarak Çizelge 2’de görülebilir.

Numunelerin ısıl iletkenlik değerleri ısı yalıtım malzemesi olarak üretilebilirliği konusunda belli bir aralık içerisinde kalması gerektiği için çalışmaya numuneler üzerinde bu testi gerçekleştiren ve bitkisel atık kullanan yayınlar üzerinden devam edilmiştir. Yayınların meta-analizi konusunda dikkat çeken ve çalışmayı sınırlandıran bazı noktalar bulunmuştur. Söz konusu bulgular;

- Bitkisel atıklarla beraber endüstriyel ve/veya hayvansal atıkların da çalışmalara dahil edilmesi,
- İncelenen çalışmaların Türkiye’de üretilen atıkları içeren araştırmalarla sınırlandırılmış olması,
- Isı yalıtım malzemesi olarak deneysel çalışmalar yürütülen çalışma sayısının az olması,
- Bütün çalışmalarda kapsamlı mekanik, ısıl ve nemsel deneylerin beraber yürütülmemiş olması

olarak belirlenmiştir.

Çizelge 2. İncelenen çalışmalarda kullanılan malzemeler, elde edilen ürünler ve bakılan özellikler (Yazarlar tarafından geliştirilmiştir)

Çalışmayı yapan	Çalışmanın başlığı	Ürün tipi	Bağlayıcı	Atık cinsi	Bakılan Özellikler							
					Isı iletkenlik	Yoğunluk	Basınç	Çekme	Eğilme	Elastiklik	Su emilimi	Ultras ses hızı
Şahin ve Kaymakçı, 2024	Evaluation of the mechanical and physical properties of particleboards manufactured from rice husk	Yonga levha	Üre formaldehit reçine	Pirinç kabuğu	-	X	-	-	-	X	X	-
Türk ve diğerleri, 2022	Farklı tane boyutuna sahip öğütülmüş atık mısır koçanının alçı esaslı Kompozitlerde değerlendirilmesi	Harç	Alçı	Mısır koçanı	X	X	X	-	X	-	X	X
Filiz ve diğerleri, 2011	Melamin, üre formaldehit tutkalı, kızılçam ve çay atıkları ile elde edilen yonga levhanın bazı teknik özelliklerinin değerlendirilmesi	Yonga levha	Melamin, üre formaldehit tutkalı	Kızılçam yongası, çay atıkları	-	-	-	X	X	X	X	-
Binici ve diğerleri, 2014b	An environmentally friendly thermal insulation material from sunflower stalk, textile waste and stubble fibres	Levha	Alçı, epoksi	Ayçiçeği sapı, pamuk ve tekstil atığı elyafı, anız	X	X	X	-	X	-	X	X
Çelik, 2003	Yerfistiği kabuğunun agrega olarak kullanım olanakları	Harç	Alçı, çimento	Yerfistiği kabuğu	X	X	X	-	X	X	-	X
Koç ve diğerleri, 2015	Kayısı çekirdeği kabukları kullanılarak yalıtım amaçlı kompozit malzeme üretilmesi	Levha	Fenol formaldehit	Kayısı çekirdeği	X	-	-	-	-	-	-	-
Binici ve diğerleri., 2015a	Mechanical, thermal and acoustical characterizations of an insulation composite made of bio-based materials	Levha	Epoksi, alçı, çimento	Mısır koçanı	X	X	X	-	X	-	X	X
Binici ve diğerleri, 2016	Pamuk atığı, uçucu kül ve barit ile üretilen sunta panellerin ısı, ses ve radyasyon geçirgenliği özellikleri	Harç	Çimento	Tekstil külü, pamuk atığı	X	X	X	-	X	-	X	-
Binici ve Aksoğan, 2016b	Insulation material production from onion skin and peanut shell fibres, fly ash, pumice, perlite, barite, cement and gypsum	Harç	Alçı, çimento	Soğan kabuğu, fıstık kabuğu	X	X	X	-	X	X	X	X
Binici ve diğerleri, 2019	New generation and environmentfriendly bio-based thermal insulation materials	Levha	Epoksi	Fındık kabuğu, Yumurta kabuğu	X	X	-	-	-	-	X	X
Kurnaz ve Oktay, 2017	Ekolojik malzemeler kullanarak üretilen ısı yalıtım levhalarının özelliklerinin incelenmesi	Levha	Epoksi	Fındık kabuğu, ayçekirdeği kabuğu, çam kozalağı	X	-	-	-	-	-	-	-
Haberal, 2023	Using bio-materials in architectural design: exploring the upcycling potential of nutshells to be used as an elastomer material in floating floor system	Levha	Agar, jelatin	ceviz Kabuğu, balkabağı kabuğu	-	-	-	-	X	-	-	-
Demir, 2005	An investigation on the production of construction brick with processed waste tea	Tuğla	Kil	Atık çay	-	-	X	-	-	-	X	-
Akbaş ve diğerleri, 2013	Fındık kabuklarının polipropilen esaslı polimer kompozit üretiminde değerlendirilmesi	Levha	Polipropilen	Fındık kabuğu	-	-	X	X	-	X	-	-
Özocak, 2021	Fındık kabuğu külünün puzolan malzeme olarak kullanılması ile üretilen betonun tarımsal	Beton	Çimento	Fındık kabuğu külü	X	X	X	-	-	-	X	X

yapılarda kullanılabilirliği											
Temiz & Olgar, 2017	Doğal ve yapay liflerden üretilen panellerin yalıtım özelliklerinin araştırılması	Levha	Alçı, çimento	Ayçiçek sapı, Mısır sapı, ekin sapı, palmye yaprağı	X	X	-	-	X	-	X
Binici ve diğerleri, 2014b	An environmentally friendly thermal insulation material from sunflower stalk, textile waste and stubble fibres	Levha	Epoksi, alçı, çimento	Mısır koçanı	X	X	-	-	-	-	X
Yaşar ve Altunok, 2023	Orman ve tarım atıklarından sürdürülebilir bitkisel lifli düşük yoğunluklu kompozit izolasyon levhası üretimi	Levha	Üre formaldehit	Çam kozalağı (karaçam, kızılçam), ayçiçeği sapı	X	X	X	X	X	X	X
Altuncu ve Öcal, 2021	Pamuk küspesinin sıva harcı içerisinde agrega olarak kullanılabilirliği	Harç	Çimento	Pamuk küspesi	X	X	X	-	X	-	-
Demir, 2019	Bazı selülozik esaslı sekonder lifsel hammaddeler katılarak üretilmiş alçı esaslı kompozitlerin teknolojik özelliklerinin araştırılması	Levha	Alçı	Pirinç sapı, atık kağıt	-	X	-	-	X	X	X
Binici ve diğerleri, 2015b	Atık gazete kağıdından yalıtım malzemesi üretimi	Harç	Alçı	Atık gazete kağıdı	X	-	X	-	X	-	X
Binici ve diğerleri, 2013	Atık kağıt ve mukavvaların yalıtım malzemesi ve radyasyon tutucu materyal olarak üretiminde kullanılması	Harç	Uçucu kül, barit	Atık kağıt, mukavva	X	-	-	-	-	-	X
Argunhan, 2017	Yapı elemanlarında kullanılan atık lastiklerin ısı performansının incelenmesi	Harç	Çimento	Atık lastik	X	X	X	-	-	-	X
Ceviz, 2008	Atık odun talaşı kullanılarak ısı yalıtımlı dış cephe kaplama elemanının geliştirilmesi	Levha	Üre formaldehit	Atık odun talaşı	X	-	X	-	-	-	X
Üçgül ve Turak, 2015	Tekstil katı atıklarının geri dönüşümü ve yalıtım malzemesi olarak değerlendirilmesi	Harç	Çimento	Atık yün elyafı, atık pamuk elyafı, atık pamuk ipliği, kumaş atığı	X	X	-	-	-	-	-
Bahşude ve Avşaroğlu, 2023	Yalıtım malzemelerinin üretiminde yapay lif yerine tavuk tüyü ve pamuk atıklarının kullanılması	Levha	Epoksi	Tavuk tüyü, pamuk atığı	X	-	-	-	-	-	X
Efe, 2011	Ayçiçeği bitkisi (helianthus annuus l.) saplarının yalıtım levha üretiminde kullanılabilirliği	Levha	Melamin, üre formaldehit	Ayçiçeği sapı	X	X	X	-	X	X	X
Kaynak, 2022	Kenevir bitkisi atıklarının ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılabilirliği	Levha	Kireç, silis dumani	Kenevir sapı	X	-	X	-	X	-	X
Taştan, 2015	Fındık, fıstık ve kayısı çekirdeği kabuklarından üretilen kompozit malzemelerin mekanik özelliklerinin incelenmesi	Levha	Reçine, epoksi	Fındık kabuğu, fıstık kabuğu, kayısı çekirdeği	-	X	-	-	-	X	-
Kıvrak, 2022	Ticari kahve atıklarının yalıtım malzemesi içinde değerlendirilebilirliğinin incelenmesi	Harç	Borlu sıva karışımı	Kahve atığı	X	X	X	-	-	-	X
Binici, Aksoğan, 2016a	Eco-friendly insulation material production with waste olive seeds, ground PVC and wood chips	Harç	Alçı, epoksi	Zeytin çekirdeği, talaş, öğütülmüş PVC	X	-	X	-	X	-	X
Yağanoğlu, 1994	Tarımsal yapılarda kullanılan ısı yalıtım malzemelerinin ısı iletkenliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma	Levha	Alçı, çimento, sönmüş kireç	Saman, sap, ot, kömür cürufu, hızar talaşı	X	X	-	-	-	-	X

3.1. Türkiye’de Bitkisel Atık Esaslı Isı Yalıtım Malzemesi Çalışmaları

Ulusal ölçekte yapılan literatür taraması sonucunda elde edilen 35 çalışmanın arasından, ısı iletkenlik katsayısı tayini testi yapılmış ve bitkisel atık esaslı hammadde kullanılarak numune üretilmiş çalışmalar belirlenmiştir. Bu çalışmaların 16 adet olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmalardan hem atık hammaddeleri bitkisel olan hem de ısı yalıtım amaçlı malzeme üretimi üzerine çalışan ve ısı iletkenlik testleri gerçekleştiren çalışmalar örneklem grubunda araştırmaya dahil edilmiştir.

Seçilen yayınlar, üretim şekli, malzeme tipi, atık hammadde cinsi, bağlayıcı malzeme, yoğunluk tayini ve ısı iletkenlik katsayısı tayini, atık ve üretilen ürünün yüzde oranı ölçütleriyle değerlendirilmiştir. Çalışmalarda Elde Edilen Ürünlerin Yoğunluk, Isı İletkenlik ve Atık/Ürün Oranları Çizelge 3’de toplu halde verilmiştir.

Malzeme tipi ölçütüne göre değerlendirildiğinde, seçilmiş 16 çalışmanın 6’sında üretilen malzemelerin tiplerinin harç ve 10 tanesinde levha olduğu tespit edilmiştir. Bağlayıcı malzeme açısından incelendiğinde ise harç tipindeki ısı yalıtım malzemelerinde bağlayıcı olarak alçı ve çimento kullanıldığı, levha tipi malzeme üretiminde bağlayıcı olarak sıklıkla epoksi, ardından üre-formaldehit, fenol-formaldehit olarak kompozit malzemelerle beraber alçı ve çimento kullanıldığı tespit edilmiştir.

Bitkisel atık açısından incelendiğinde ısı yalıtım malzemesi üretiminde mısır koçanı, ayçiçeği sapı, yerfıstığı kabuğu, fındık kabuğu, kayısı çekirdeği, soğan kabuğu, çam kozalağı, ekin sapı, odun talaşı, pamuk küspesi, kenevir sapı, kahve atığı, zeytin çekirdeği, saman ve sap kullanıldığı tespit edilmiştir. Çalışmalarda farklı tiplerde ve çeşitli atık yüzdeleriyle numuneler üretildiği görülmüştür. Her çalışmadan en iyi ısı yalıtkanlık özelliği gösteren bitkisel atık esaslı numuneler seçilmiştir. Araştırılan çalışmalarda üretilen malzemelerin ısı iletkenlik katsayıları, yoğunlukları ve içeriklerindeki karışım yüzdeleri, bitkisel atık esaslı ısı yalıtım malzemelerinin karşılaştırılması amacıyla toplanmıştır.

Çizelge 3. İncelenen çalışmalarda elde edilen ürünlerin yoğunluk, ısı iletkenlik ve atık/ürün oranları (Yazarlar tarafından geliştirilmiştir)

Çalışmayı yapan	Çalışmanın başlığı	Ürün tipi	Bağlayıcı	Atık cinsi	Yoğunluk [g/cm ³]	Isı iletkenlik katsayısı [W/mK]	% Oran (Atık / Ürün)
Türk ve diğerleri, 2022	Farklı tane boyutuna sahip öğütülmüş atık mısır koçanının alçı esaslı kompozitlerde değerlendirilmesi	Harç	Alçı	Mısır koçanı	0,878	0,293	5.33
Binici ve diğerleri, 2014a	An environmentally friendly thermal insulation material from sunflower stalk, textile waste and stubble fibres	Levha	Epoksi	Ayçiçeği sapı	0,136	0,073	30+20
Çelik, 2003	Yerfıstığı kabuğunun agrega olarak kullanım olanakları	Harç	Çimento	Yerfıstığı kabuğu	1,660	0,241	9.27
			Alçı		0,860	0,384	11.67
Koç ve diğerleri, 2015	Kayısı çekirdeği kabukları kullanılarak yalıtım amaçlı kompozit malzeme üretilmesi	Levha	Fenol Formaldehit	Kayısı çekirdeği	-	0,600	-
Binici ve diğerleri, 2015a	Mechanical, thermal and acoustical characterizations of an insulation composite made of bio-based materials	Levha	Epoksi	Mısır koçanı	0,280	0,075	66.67
			Alçı, çimento		0,500	0,100	22.73
Binici ve Aksoğan, 2016b	Insulation material production from onion skin and peanut shell fibres, fly ash, pumice, perlite, barite, cement and gypsum	Harç	Alçı	Soğan kabuğu,	1,040	0,058	46.15
			Çimento	fıstık kabuğu	1,330	0,062	46.15
Binici ve diğerleri, 2019	New generation and environment friendly bio-based thermal insulation materials	Levha	Epoksi	Fındık kabuğu, yumurta kabuğu	1,230	0,055	15.15
Kurnaz ve Oktay, 2017	Ekolojik malzemeler kullanarak üretilen ısı yalıtım levhalarının özelliklerinin incelenmesi	Levha	Epoksi	Çam kozalağı	2,000	0,050	100.00
				Ayçekirdeği kabuğu	2,000	0,030	100.00

				Fındık kabuğu	2,000	0,045	100.00
Özocak 2021	Fındık kabuğu külünün puzolan malzeme olarak kullanılması ile üretilen betonun tarımsal yapılarda kullanılabilirliği	Beton	Çimento	Fındık kabuğu külü	-	1,160	-
Temiz ve Olgar, 2017	Doğal ve yapay liflerden üretilen panellerin yalıtım özelliklerinin araştırılması	Levha	Alçı, çimento	Ekin sapı	1,180	0,092	
			Alçı, çimento	Ekin sapı	0,450	0,082	-
Yaşar ve Altunok, 2023	Orman ve tarım atıklarından sürdürülebilir bitkisel lifli düşük yoğunluklu kompozit izolasyon levhası üretimi	Levha	Üre formaldehit	Çam kozalağı (karaçam, kızılçam)	0,410	0,036	90.09
Altuncu ve Öcal, 2021	Pamuk küspesinin siva harcı içerisinde agrega olarak kullanılabilirliği	Harç	Çimento	Pamuk küspesi	1,751	0,365	0.87
Ceviz, 2008	Atık odun talaşı kullanılarak ısı yalıtımlı dış cephe kaplama elemanının geliştirilmesi	Levha	Üre formaldehit	Atık odun talaşı	-	0,068	42.92
Kaynak, 2022	Kenevir bitkisi atıklarının ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılabilirliğinin incelenmesi	Levha	Kireç, silis dumanı	Kenevir sapı	-	0,140	70.00
Kıvrak, 2022	Ticari kahve atıklarının yalıtım malzemesi içerisinde değerlendirilebilirliğinin incelenmesi	Harç	Borlu yalıtım sıvası	Kahve atığı	0,405	0,065	30.00
Binici ve Aksoğan, 2016a	Eco-friendly insulation material production with waste olive seeds, ground PVC and wood chips	Harç	Alçı	Zeytin çekirdeği	1,150	0,096	66.67
Yağanoğlu, 1994	Tarımsal yapılarda kullanılan ısı Yalıtım Malzemelerinin ısı iletkenliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma	Levha	Çimento, kireç	saman	0,271	0,055	90.91
			Çimento, alçı	sap	0,312	0,055	93.02

3.2. Bitkisel Atık Esaslı Isı Yalıtım Malzemelerinin Karşılaştırılması

Bitkisel atık esaslı ısı yalıtım malzemelerinin özelliklerinin karşılaştırılması, incelenen çalışmalarda hangi yalıtım malzemesinin teknik özellikler bakımından daha güçlü bir alternatif olduğunun tespiti için önemlidir. Bu nedenle, bu çalışmalarda malzemelerin teknik özellikleri arasında bir karşılaştırma yapıldı ve üretim odaklı fizibilite çalışması yapılmak üzere yüksek performans gösteren üç BAEIYM çalışması seçilmiştir.

Seçili yayınlardan elde edilen bitkisel atık esaslı ısı yalıtım malzemelerinin ısı iletkenlik değerleri, yoğunlukları ve atık hammadde miktarlarının, üretilen madde miktarına oranları karşılaştırılmıştır. Çizelge 4. Malzemelerin ısı iletkenlik değerlerini, yoğunluklarını ve kütlece yüzde atık oranlarını göstermektedir.

Çizelge 4. Üretilen BAEIYM'nin ısı iletkenlik değerleri, yoğunlukları ve kütlece atık oranlarının karşılaştırılması (Demir ve Elmali, 2020)

Malzeme	Isıl iletkenlik [W/mK]	Yoğunluk [g/cm ³]	Kütlece atık oranı %
Mısır koçanı, alçı	0,293	0,87	5,33
Yerfistiği kabuğu, çimento	0,241	1,66	9,27
Yerfistiği kabuğu, alçı	0,384	0,86	11,67
Soğan kabuğu, fıstık Kabuğu, alçı	0,058	1,04	%23 Soğan %23 Fıstık
Soğan kabuğu, fıstık kabuğu, çimento	0,062	1,33	%23 Soğan %23 Fıstık
Pamuk küspesi, çimento	0,365	1,75	0,87
Kahve atığı, borlu siva harcı	0,065	0,40	30
Zeytin çekirdeği alçı harç	0,096	1,15	66,67
Ayçiçeği sapı, epoksi levha	0,073	0,13	%30 Ayçiçeği kökü %20 Ayçiçeği sapı
Kayısı çekirdeği, FF levha	0,600	-	-
Mısır koçanı, epoksi levha	0,075	0,28	66,67
Mısır koçanı, alçı çimento levha	0,100	0,50	22,73
Fındık kabuğu, yumurta kabuğu, epoksi levha	0,055	1,23	15,15
Çam Kozalağı, epoksi levha	0,050	2,00	66,67
Ayçekirdeği kabuğu, epoksi levha	0,030	2,00	66,67
Fındık kabuğu, epoksi levha	0,045	2,00	66,67
Ekin sapı, alçı çimento levha	0,092	1,18	-
Ekin Sapı, alçı levha	0,082	0,45	-
Çam kozalağı, ÜF levha	0,036	0,42	90,09
Atık odun talaşı, ÜF levha	0,068	-	42,92
Kenevir sapı, kireç levha	0,140	-	70
Saman, çimento kireç levha	0,055	0,27	90,91
Sap, çimento alçı levha	0,055	0,31	93,02

Sonraki aşamada meta-analizde kullanılan çalışmalardan numunelere ait ısı iletkenlik katsayısı, yoğunluk değerleri ve üretimlerinde kullanılan atıkların kütlece yüzde oranları elde edilmiştir. Çalışmalarda üretilen numunelerden 23 adet malzeme seçilmiştir. Malzemeler öncelikle kendi içinde harç ve levha tipinde olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Ürün tipi açısından yapılan incelemede bu çalışmaların 8 adedinin harç tipinde 15 adedinin ise levha tipinde olduğu görülmüştür. Son ürün şekli olarak harç tipinde üretilen malzemelerin 4 adedinin alçı, üç adedinin çimento ve bir adedinin borlu siva karışımı ile bağlandığı not edilmiştir. Levha tipinde üretilen 15 adet malzemenin ise 6 adedinin epoksi, üç adedinin alçı-çimento karışımı, bir adedinin fenol formaldehit, iki adedinin üre-formaldehit, bir adedinin alçı ve bir adedinin de kireç-çimento karışımı olmak üzere 7 farklı bağlayıcı ile üretildiği gözlemlenmiştir. Özetle, yapılan çalışmaların ağırlıklı olarak alçı harcı ve epoksi levha tipinde gerçekleştirildiği ortaya konulmuştur.

Malzemelerde kullanılan bitkisel atık hammadde türleri incelenmiş, 23 adet seçili malzemenin 5 adedinde bitkisel sap atığı, üç adedinde mısır koçanı, 4 adedinde fıstık kabuğu, iki adedinde çam kozalağı, iki adedinde ayçiçeği atığı kullanıldığı belirlenmiştir. Kahve atığı, zeytin çekirdeği, kayısı çekirdeği, odun talaşı, pamuk küspesi gibi atıkların ise birer çalışmada kullanıldığı not edilmiştir. Bitkisel atıkların çalışmalarda farklı dane büyüklüklerinde öğütülerek ve bağlayıcılar ile karıştırılarak kullanılmış, kalıplanmış ve kurutulmuş olduğu bulunmuştur.

BAEIYM teknik özelliklerinin incelenmesine ilk olarak malzemelerin ısı iletkenlik katsayıları incelenerek başlanmıştır. Çalışılan numunelerin ısı iletkenlik değerlerinin 0,600 W/mK ile 0,030 W/mK arasında bulunduğu görülmüştür. TSEN Standartları'nda ısı iletkenlik değeri 0,065 W/mK'nin altında olan malzemelerin ısı yalıtım malzemesi olarak tanımlandığı dikkate alınarak bu değer bir limit olarak belirtilmiş ve bundan düşük değerlere sahip olan numuneler incelenmiştir. 4 adedi harç tipinde ve bir adedi levha tipinde olmak üzere 5 malzemenin bu değer üzerinde kaldığı tespit edilmiştir. Malzeme tipi olarak gruplar incelendiğinde levha tipindeki malzemelerin ısı yalıtım özelliklerinin daha üstün

olduğu gözlemlenmiştir. En düşük değere sahip olan ay çekirdeği kabuğu katkılı epoksi esaslı levha malzemenin 0,030 W/mK ile en iyi yalıtım performansını sergilediği görülmüştür. Onu 0,036 W/mK değeri ile çam kozalağı ve ÜF karışımı levha malzeme ve 0,045 W/mK ile fındık kabuğu esaslı epoksi bağlayıcılı levha malzemenin takip ettiği görülmüştür. Ürünlerin ısı iletkenlik değerleri Şekil 2’de toplu halde görülmektedir.

Şekil 2. BAEIYM'nin ısı iletkenlik değerleri [W/mK] (Demir ve Elmalı, 2020)

Düşük birim hacim ağırlıklı malzemelerin fiziksel etkilere karşı daha dayanıksız olacağı ve çözünme, fiziksel olarak ayrışma gibi sorunlarla karşılaşabileceği, buna karşın, yüksek yoğunluğa sahip malzemelerin ise yapının statik yükünü artırabileceği, kullanıldığı yapı bileşeninde hava geçişini zorlaştırabileceği ve geçirimsizlik sorunlarına bağlı küf oluşumuna maruz kalabileceği bilinmektedir. Bu noktada malzemelerin yoğunluklarına dikkat etmek önemlidir. Yoğunluk açısından yapılan değerlendirmelerde, seçili BAEIYM'nin yoğunluklarının 0,136 g/cm³ ile 2,00 g/cm³ arasında değiştiği görülmüştür. Üç numunede yoğunluk tayini testlerinin yapılmadığı tespit edilmiştir. 0,136 g/cm³ ile en düşük yoğunluğa sahip olan ayçiçeği sapı esaslı epoksi bazlı levhanın düşük yoğunluklu yapısı sayesinde geçiriminin fazla olacağı öngörülmüştür. Bunun aksine çam kozalağı-epoksi karışımı levha ile ay çekirdeği kabuğu-epoksi karışımı levha ve fındık kabuğu-epoksi karışımı levhaların yoğunluklarının 2,00 g/cm³ olduğu belirlenmiştir. Yüksek yoğunluklu bu malzemelerin yoğunluklarının sebebi bağlayıcı olarak kullanılan epoksi malzemesi olarak değerlendirilmiştir. Harç tipindeki malzemelerin yoğunluklarının ağırlıklı olarak 1 g/cm³ civarında olduğu tespit edilmiştir. Buna karşın levha tipindeki malzemelerde yoğunluğun çok farklı değerlerde olduğu, bunun nedeninin de

kullanılan bağlayıcının türü ve oranına bağlı olduğu öngörülmüştür. Şekil 3’de ürünlerin yoğunlukları toplu halde verilmiştir.

Şekil 3. BAEIYM'nin yoğunlukları [g/cm³] (Demir & Elmalı 2020)

Bir diğer önemli parametre olan atık oranı yüzdesi, bitkisel atık esaslı ısı yalıtım üretiminde tarımsal atıkların ne kadar etkin bir şekilde değerlendirildiğini gösterdiği için seçilmiştir. BAEIYM'deki yüksek atık hammadde oranı, atık geri dönüşümünün verimli bir şekilde gerçekleştiğinin bir göstergesidir. Seçilmiş çalışmalarda atık hammaddelerin yalıtım malzemeleri içinde bulunma yüzdelerinin kütlece %1 ile %93 arasında olduğu görülmüştür. Çimento alçı karışimli sap bazlı levhanın, %93 oranı ile en yüksek atık kullanımına sahip malzeme olarak öne çıktığı ve bu durumun, çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli bir avantaj sağladığı tespit edilmiştir. Buna karşın, pamuk küspesi esaslı çimento harcın yalnızca % 1 atık oranı ile bu konuda en düşük performansı sergilediği görülmüştür. Çalışmada kullanılan malzemelerin atık oranının ağırlıklı olarak %20 ve %70 civarında bulunduğu saptanmıştır. Ürünlerin atık oranları Şekil 4’de verilmiştir.

Şekil 4. BAEIYM içinde bulunan atıkların karışıma kütlece oranı [%] (Demir & Elmalı, 2020)

Bitkisel atık esaslı ısı yalıtım malzemelerinin karşılaştırılmasında;

- Isıl iletkenlik katsayısı bakımından değerlendirildiğinde, çam kozalağı ÜF levha, ay çekirdeği kabuğu epoksi levha ve fındık kabuğu epoksi levha olarak 3 malzemenin iyi ısı yalıtım performansı gösterdiği,
- Bitki esaslı atıklar ile deneysel olarak elde edilen malzemelerin ise çimento veya alçı bazlı harç olarak ya da çeşitli organik ya da inorganik polimerik bileşenlerle yoğunluğu yüksek bir kompozit levha olarak üretildiği, en çok tercih edilen yöntemlerin alçı harç ve epoksi levha olduğu,
- Malzeme tipiyle birlikte malzemenin birim hacim başına düşen ağırlığının da bitkisel atık esaslı ısı yalıtım malzemelerinde kullanılan bağlayıcının tipine ve atık hammaddesinin oranına göre değişiklik gösterdiği,
- Üretim yöntemi açısından bakıldığında bitkisel atık esaslı ısı yalıtım malzemelerinin fiziksel olarak farklı dane boyutlarında öğütülmüş bitki atıklarının bağlayıcı ile karıştırılarak kalıplandığını ve kurutulduğu, yüksek basınç ve sıcaklığa maruz bırakılmadığı görülmüştür.

Özetle, bitkisel atık esaslı ısı yalıtım malzemesi üretimi üzerine yapılan çalışmalar incelenmiş ve makalelerden derlenen malzemelerin içeriğindeki bitkisel atık miktarı, kullanılan bağlayıcı malzemeler, üretilen malzeme tipi, malzemelerin yoğunluğu ve ısı iletim katsayısı verileri değerlendirilmiştir. Bu veriler doğrultusunda, düşük ısı iletkenliğine ve optimal bitkisel atık yüzdesine sahip numuneler belirlenmiştir. Bu numunelerin atık hammaddelerin sürdürülebilirliği açısından yüksek potansiyele sahip olması da göz önünde bulundurulmuştur. Sonuç olarak, ay çekirdeği kabuğu–epoksi levha, çam kozalağı–üre-formaldehit levha ve fındık kabuğu–epoksi levha olmak üzere öne çıkan üç çalışmanın endüstriyel üretime uygunluğu belirlenmiştir.

3.3. Seçili BAEIYM Üretimi

İncelenen makalelerdeki numuneler üzerine yapılan karşılaştırmalar sonucunda yüksek potansiyeli olan üç adet ısı yalıtım malzemesi tespit edildi. Bu malzemelerin üretilebilirliği için sınır teşkil eden ölçütler;

- Atık hammaddelerin ağırlıklı üretim sezonu,
- Atık hammaddelerin ağırlıklı üretim yeri,
- Atık hammadde üretim hacimleri ve sürdürülebilirliği,

- Atık maddenin malzeme içindeki miktarı,
- Üretim yöntemi ve malzeme içeriği olarak belirlenmiştir.

Deneylerde en iyi ısı yalıtım özelliği gösteren ve polimer bağlayıcının bitkisel atık ile karıştırılarak sıkıştırılması prensibiyle üretilen;

- Ay çekirdeği kabuğu ve epoksi bağlayıcılı levha,
- Çam kozalağı ve üre-formaldehit bağlayıcılı levha,
- Fındık kabuğu ve epoksi bağlayıcılı levha yukarıdaki ölçütler bağlamında değerlendirilmiştir.

TS EN 309'da belirtildiği şekliyle yongalevha odun esaslı maddelerin ve/veya diğer selülozik lifli materyallerin bir tutkal ilavesi ile basınç ve sıcaklık altında üretilmesiyle elde edilmektedir. (TSE, 2008). Yukarıda ısı özellikleri bakımından dikkat çeken 3 malzeme üretim yöntemi açısından yonga levha üretim tekniğiyle paralellik göstermektedir. Dolayısıyla, benzer bir üretim süreci yüksek sıcaklık ve basınç altında standartlara uygun bitkisel atık esaslı ısı yalıtım malzemesi üretmek için kullanılabileceği değerlendirilmiştir.

Çalışmalarda, karışımlarındaki atık yüzdesi ay çekirdeği ve fındık için %66 ve çam kozalağı için %90 olarak belirtilen bu malzemelerin atık hammaddelerinin sürdürülebilirliği de incelenmiştir. Çizelge 1.'de TMO'dan alınan verilere göre fındık ve ayçiçeği üretiminin yıllar içinde dalgalandığı fakat azalan bir atık hammadde üretim eğilimi göstermediği doğrulanmıştır.

Bu üç atık hammaddenin çam kozalağı, ay çekirdeği kabuğu ve fındık kabuğu olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu atıkların üretim dönemleri de araştırılmıştır. TMO (t.y.)'dan alınan bilgilere göre;

- Ay çekirdeği için üretim süreci ülkemizde nisan başı, mayıs ortasında ekilip genelde ağustos sonu ve eylül ayında hasat edildiği, yetiştirme periyodu ortalama olarak 120-130 gün sürdüğü, üretimi Trakya-Marmara Bölgesinde yoğunlaşmış olmakla birlikte İç ve Doğu Anadolu Bölgesinde de hasat yapıldığı,
- Çam kozalağının fıstıkçamı için hasadı ekim ayında başlayıp hazirana kadar devam ettiği, Türkiye'de Artvin, Trabzon, Bartın, Bursa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Kahramanmaraş illerinde doğal yayılışı bulunduğu,
- Fındık için hasat süreci ağustos başından eylül ayının ortalarına kadar sürdüğü, ülkemizde üretiminin yapıldığı alanların Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon olduğu

tespit edilmiştir. Atık hammaddelerin hasat bölge ve dönemleri Çizelge 5'de görülmektedir.

Çizelge 5. Atık hammaddelerin ağırlıklı hasat bölgeleri ve dönemleri (TMO, t.y.)

Hammadde	Hasat süreci	Bölge
Ay çekirdeği	Ağustos sonu-eylül	Trakya, İç ve Doğu Anadolu Bölgeleri
Çam Kozalağı	Ekim, haziran	Artvin, Trabzon, Bartın, Bursa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Kahramanmaraş
Fındık	Ağustos başı,-eylül ortası	Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon

Seçili BAEIYM Üretimine ait teknik fizibilite analizi ve akış şeması oluşturmak amacıyla yonga levha tipinde üretilebilecek bu üç ürün, üretim yöntemi, hammadde üretim dönemi, hammadde ile üretilebilecek son ürün miktarı sınırı açısından değerlendirilmiştir. Türkiye'de yonga levha üretimi yapan tesislerin konumları ve kapasitelerine dair bilgiler toplanmıştır. Atık hammaddelerle üretilebilecek toplam bitkisel atık esaslı ısı yalıtım malzemesi miktarı üretim tesislerinin kapasitesiyle karşılaştırılmıştır. Bunun sonucunda üretilen miktarın Türkiye'nin yıllık ısı yalıtım malzemesi ihtiyacına olan oranı bulunmuştur. Bu süreci gösterir akış şeması Şekil 5.'te belirtilmiştir.

Şekil 5. BAEIYM üretiminin teknik fizibilite analizi akış şeması (Demir ve Elmalı, 2020)

BAEIYM üretilebilecek ürünün maksimum hacimsel miktarını bulmak için üretime hammadde olarak girecek atığın yıllık ulusal üretim miktarı tespit edilmiştir. Ardından bunun çalışmalarda belirtilen atık hammaddenin kütlece atık/son ürün kütlesi oranına göre üretilebilecek maksimum ürün miktarı kilogram cinsinden bulunmuştur. Yine literatür taramasında elde edilen yoğunluk verileri kg/m^3 cinsinden çevrilerek, üretilebilecek maksimum ürünün hacimsel miktarı metreküp cinsinden bulunmuştur. Buna göre teorik fizibilite sonucunda m^3 birimiyle yıllık üretilebilecek BAEIYM limiti aşağıdaki gibi olup hesaplar Çizelge 6.'da görülebilir.

- Ay çekirdeği kabuğu esaslı epoksi bağlayıcılı levha yılda $263.116,84 \text{ m}^3$
- Çam kozalağı esaslı üre-formaldehit levha yılda $1.717,86 \text{ m}^3$
- Fındık kabuğu esaslı epoksi bağlayıcılı levha yılda $286.860,88 \text{ m}^3$

Gül ve arkadaşlarının çalışmasında, hammadde yıllık atık miktarını tespit edebilmek için çeşitli verilerden faydalanılmıştır. Ayçiçeği atığı sap, gövde, kabuk gibi farklı gruplara ayrılmıştır. Ayçiçeği çekirdeği kabuğunun ayçiçeğine oranı %17,9 olarak verilmiştir (Gül ve diğerleri, 2017). Buna göre 2023 yılı için ay çekirdeği kabuğu miktarı TMO tarafından iletilen 1.960.000 tonun %17,9'u olan 350.840 tondur. Çam kozalağı hasat miktarı hesabında T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (t.y.) tarafından verilen bilgiye göre 650.000 ton çam fıstığı kozalağı hasadı gerçekleştiği görülmüştür. Fındık kabuğunun fındık üretimine oranı ise T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (t.y.) tarafından %50 olarak verilmiştir. Buna göre Çizelge 1'de verilen 765.000 tonun %50'si olan fındık kabuğu miktarının 382.500 ton olduğu tespit edilmiştir.

Çizelge 6. Seçili BAEIYM ürünlerinin üretilebilecek maksimum miktarları (YOMSAD, t.y.)

Ürün	Hammadde ulusal atık miktarı {kg}	Atık/Son ürün % oranı	Üretilebilecek maks. ürün miktarı [kg]	Yoğunluk [g/cm ³]	Yoğunluk [kg/m ³]	Üretilebilecek maks. ürün miktarı [m ³]
Ay çekirdeği kabuğu, epoksi Levha	350.840.000	66,67	526.233.688	2,00	2.000	263.116,84
Çam kozalağı – ÜF levha	650.000	90,09	721.501	0,42	420	1.717,86
Fındık Kabuğu – epoksi levha	382.500.000	66,67	573.721.314	2,00	2.000	286.860,88

Malzemelerin maksimum üretim kapasitesini belirlemek amacıyla öncelikle atık hammadde tedarik sınırlarının analizi yapılmış, ardından üretimi etkileyebilecek bir diğer faktör olan üretim tesisinin kapasitesi incelenmiştir. YOMSAD'ın paylaştığı verilere göre 2020 yılındaki yonga levha üretiminde yılda 6,2 milyon m³ üretim ile dünya yonga levha üretiminin %6,5'ünü üreten Türkiye Dünya'da 6. sırada yer almaktadır (Akbulut & Ayrılmış, 2024).

Türkiye'de en yüksek üretim kapasitesine sahip yonga levha üreticilerinin sırasıyla Kastamonu, Kocaeli, Bursa ve Isparta illerinde faaliyet göstermektedir. Üretim kapasitesi en yüksek 6 firma, bu firmaların tesisleri ve 2020 yılındaki üretim hacimleri Çizelge 7' de verilmiştir. Altıncı fabrikadan itibaren üretim tesislerinin üretim kapasitesi dramatik olarak düştüğü için BAEIYM üretiminde kapasitesi en yüksek 6 tesis fizibilite analizi hesabına katılmıştır. Tesislerin üretim altyapısı ve atık hammaddelerin hasat edildiği şehirlere yakınlığı göz önünde bulundurularak bir inceleme yapılmıştır. Üretici firmaların tesislerinin harita üzerindeki yerleşimleri Şekil 6.'da sunulmuştur. İnceleme sonucunda, fındık kabuğu esaslı ısı yalıtım malzemesinin Kastamonu ve/veya Samsun'daki tesiste üretilmesi, çam kozalağı esaslı malzemenin Isparta, Manisa veya Samsun'da üretilmesi, ay çekirdeği esaslı malzemenin de Bursa, Kocaeli, Balıkesir ve Tekirdağ'daki tesislerde üretilmesi uygun görülmüştür.

Şekil 6. Türkiye geneli yonga levha üretim tesisleri (YOMSAD, t.y.)

Çizelge 7. Türkiye'deki yonga levha üreticileri ve yonga levha üretim kapasiteleri (Akbulut & Ayrılmış, 2024)

Fabrika	Tesis	Yer	Kapasite [m ³ /gün]
Kastamonu Ağaç San. ve Tic. A.Ş.	A Tesisi	Kastamonu	2.152
		Balıkesir	1.702
		Samsun	1.607
		Gebze, İstanbul	1.500
Yıldız Entegre Ağaç San ve Tic. A.Ş.	B Tesisi	Bolu	1.164
		Manisa	1.702
Starwood Orman Ürünleri A.Ş.	C Tesisi	İnegöl/Bursa	4.140
Orma Orman Mahsüller San.Tic A.Ş.	D Tesisi	Isparta	2.219
Yıldız Sunta MDF A.Ş.	E Tesisi	Kartepe, Kocaeli	1.702
Küpeliler A.Ş.	F Tesisi	Eskişehir	1.225
Divapan A.Ş.	H Tesisi	Düzce	603
Teverpan MDF Ağaç Sanayii A.Ş.	G Tesisi	Çerkezköy, Tekirdağ	436

Buna göre, ürünler için üretilebilecek maksimum miktarlar seçili tesislerin günlük üretim kapasitelerine bölünerek üretim zinciri içinde kaç gün bitkisel atık esaslı ısı yalıtım malzemesi üretimi yapılabileceği hesaplanmıştır. Potansiyel tesisler arasından seçim yaparken kapasitesi en yüksek tesislerden başlanmıştır. Hesaplanan süreler Çizelge 8'de belirtilmiştir. Analizde atık hammadde miktarının yıllık toplamı esas alındığından, Çizelge 7'de belirtilen hasat döneminin sona erdiği durum kapsamında;

- Ay çekirdeği kabuğu katkılı epoksi levha Bursa'daki C tesisi ve Isparta'da D tesisi, tesislerinde birlikte Ekim ayından itibaren 42 günde,
- Çam kozalağı katkılı üre-formaldehit levha Kocaeli'ndeki E tesisinde veya Manisa'daki B tesisinde Haziran-Ekim ayları arasındaki 2 günde,
- Fındık kabuğu katkılı epoksi levha ise A Tesisinin Kastamonu ve Samsun'daki üretim zincirlerinde birlikte Ekim ayından başlayarak 77 günde üretilebildiği tespit edilmiştir.

Çizelge 8. BAEIYM üretim tesislerinde üretilebileceği gün sayısı ve dönemi (Demir ve Elmalı, 2020)

Ürün	Üretilebilecek maks. ürün miktarı [m ³]	Üretim tesisi	Yer	Üretim kapasitesi [m ³ /gün]	Tesis çalışma [gün]	Üretim başlangıcı
Ay çekirdeği kabuğu, epoksi levha	263.116,84	C, D	Bursa, Isparta,	4.140 + 2.219	42	Ekim
Çam Kozalağı, ÜF levha	1.717,86	E	Kocaeli	1.702	2	Haziran, ekim
Fındık kabuğu, epoksi levha	286.860,88	A	Kastamonu , Samsun	2.152 + 1.607	77	Ekim
Toplam	551.695,36					

Üretim zinciri açısından bakıldığında, yonga levha üretimi amaçlı makineler üzerinde birtakım değişiklikler yapılarak gerçekleştirilen ve az miktarda üretim yapılan bir üretim modeli olacağı için kesikli üretim yapılabileceği öngörülmüştür. Önerilen dönemlerde parti üretim sistemi uygulanarak, dönemsel olarak elde edilen bitkisel atıkların ısı yalıtım malzemesi üretiminde değerlendirilmesinin mümkün olduğu görülmüştür.

3.4. Bulguların Değerlendirilmesi

Bu çalışmada Dünya'da endüstriyel olarak üretilen bitkisel atık esaslı yapı malzemeleri de göz önünde bulundurularak bitkisel atık esaslı ısı yalıtım malzemelerinin Türkiye'de kullanılabilirliği incelenmiştir. Örneğin Fransa'da yapılan bir çalışmada bitkisel esaslı yalıtım malzemelerinin Avrupa hedefleri doğrultusunda pazarda yer bulabilirliği araştırılmıştır. Ancak de bitkisel atık esaslı yalıtım malzemelerinin üretim yönteminde yüksek basınç ve sıcaklık kullanılmadığı için dayanımının da düşük olduğu düşünülmektedir. Diğer bir bitkisel atık esaslı yapı malzemesi endüstriyel üretim örneği olarak da Portekiz'de üretilen saz kamışı verilebilir (Rabbat ve diğerleri, 2021).

Ayrıca bu çalışmada atık hammaddenin miktarı ve bu miktarın devamlılığının ısı yalıtım malzemeleri üretiminde önem arz ettiği vurgulanmıştır. altı çizilmiştir. Ulusal atık potansiyeli üzerinden bir inceleme yapıldığında özellikle tarım atık potansiyelinin yüksek olduğu TMO verilerine göre yıllık yaklaşık 4,5 milyon ton ayçiçeği ve 1,6 milyon ton fındık atığı ile teyit edilmiştir. Yapılan ulusal literatür taraması sonucu elde edilmiş laboratuvar araştırmalarından görüldüğü üzere bu ürünlerden ısı yalıtım malzemesi üretiminin mümkün olduğu görülmüştür. Öncelikli olarak bu araştırmalardan seçilmiş üç adet bitkisel atık esaslı ısı yalıtım malzemesi numunelerinin geleneksel ısı yalıtım malzemelerine karşı güçlü ve zayıf yönleri tartışılmıştır. Ardından, aynı üç BAEIYM'nin teknik fizibilite sonucunda hangi bölgelerde, hangi sezon ve ne miktarlarda üretilebileceği analiz edilmiştir. Bu bölümde ise BAEIYM'nin analiz edilmiş endüstriyel üretiminin Türkiye pazarında yer bulabilirliği değerlendirilmiştir.

Teknik özellikleri ve üretim potansiyelleri bakımından incelenmiş ve teknik fizibilite çalışmaları yapılmış üç bitkisel atık esaslı ısı yalıtım malzemesi sektörde ağırlıklı kullanılan geleneksel ısı yalıtım malzemeleriyle karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma bitkisel atık esaslı malzemelerin pazarda geleneksel ikameleri karşısında ne kadar güçlü olabileceklerini tayin etmek üzere yapılmıştır.

Günümüzde sektörde genellikle ısı yalıtım malzemesi olarak cam yünü, taş yünü, EPS, XPS ve Poliüretan köpük kullanılmaktadır. Bu malzemelere ait yoğunluk ve ısıl iletkenlik değerleri araştırma sonucu elde edilmiş seçili 3 BAEIYM ile birlikte Çizelge 9'da verilmiştir.

Çizelge 9. Seçili BAEIYM ile geleneksel ısı yalıtım malzemelerinin ısıl iletkenlik katsayıları ve yoğunlukları (Demir ve Elmalı, 2020)

Ürün	Isıl İletkenlik Değeri [W/mK]	Yoğunluk [g/cm ³]
Ayçekirdeği kabuğu, epoksi levha	0,030	2,00
Fındık Kabuğu, epoksi levha	0,045	2,00
Çam kozalağı - ÜF levha	0,036	0,42
Cam yünü	0,040	0,10
Taş yünü	0,040	0,20
EPS	0,030	0,02
XPS	0,030	0,02
Poliüretan köpük	0,030	0,03

Yapılan karşılaştırma sonucunda bütün örnek numunelerin geleneksel olarak kullanılan ısı yalıtım malzemelerine yakın ya da eşit ısıl yalıtım performansı gösterdiği doğrulanmıştır. Ay çekirdeği kabuğundan yapılan epoksi levhanın, 0,030 W/mK ısıl iletkenlik değeriyle EPS, XPS ve PÜ köpük eşdeğer ve yüksek performanslı bir ısı yalıtımı sağladığı görülmüştür. Birim hacim kütlesi 2 g/cm³ olan bu malzemenin karşılaştırılan geleneksel ısı yalıtım malzemelerinin yaklaşık 100 katı yoğunluğa sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu yüksek yoğunluk yapı malzemesinin fiziksel dayanıklılığına olumlu bir etki sunsa da yapıdaki kullanım miktarına bağlı olarak yapıya fazla bir statik yük yükleyebileceği öngörülmüştür. Çam kozalağı bazlı ÜF levhanın da 0,036 W/mK'lik ısıl iletkenlik değeriyle sektörde sıklıkla kullanılan ısı yalıtım malzemelerine eşdeğerde yalıtım performansı sunduğu tespit edilmiştir. Yoğunluk açısından bakıldığında ise diğer BAEIYM'ne göre daha hafif yapısının olmasının avantaj sağlayacağı düşünülmüştür. Özetle tüm malzemeler ısıl performans açısından düşük ısıl iletkenlik değerleriyle dikkat çekse de epoksi esaslı malzemelerin yüksek yoğunluğu nedeniyle sorun yaratabileceği, hafif yapı ihtiyacı olan projelerde çam kozalağı esaslı malzemenin tercih edilebileceği öngörülmüştür.

Üretilen BAEIYM'nin ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılabilirliğine ilişkin tartışılan bir diğer kritik nokta, bu malzemelerin Türkiye'deki ısı yalıtım malzemesi ihtiyacını hangi ölçüde karşılayabileceğidir. İZODER'den (2023) alınan verilere göre, Türkiye pazarındaki ısı yalıtım malzemelerinin oranları karşılaştırıldığında, %37 ile en çok tercih edilen malzemenin EPS olduğu görülmektedir. Arkasından %24 ile cam yünü, %16 ile taş yünü ve %11 ile PÜF takip gelmekte, polietilen köpük ve polietilen kauçuk köpüğün pazar payının ise %1'den az olduğu görülmektedir. Malzemelerin yıllara göre üretim miktarları Çizelge 10'da verilmiştir.

Çizelge 10. Türkiye ısı yalıtım pazarındaki ürünlerin çeşitliliği 2016-2022 (İZODER, 2023)

Malzeme	Yıllara göre üretim miktarı [1000 m ³]							%
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Cam yünü	3786	4022	4022	3403	3864	4152	4099	24
Taş yünü	2634	3049	3112	2190	2395	2716	2729	16
EPS	6090	6410	6216	5075	5850	6250	6600	37
XPS	1902	1973	1783	1408	1325	1527	1438	10
Poliüretan köpük	2253	2033	1876	1440	1520	1775	2000	11
Polietilen kauçuk köpük	0191	0315	0213	0152	0159	0178	0172	1
Polietilen köpük	0118	0148	0110	0120	0100	0120	0116	1
Toplam	16974	17950	17331	13789	15212	16717	17154	

Çizelge 8’de görüldüğü gibi; ay çekirdeği esaslı levhanın yıllık üretim hacmi 263.116,84 m³, çam kozalağı esaslı levhanın 1.717,86 m³ ve fındık kabuğu esaslı levhanın 286.860,88 m³’dür. Bu kapsamda, belirtilen BAEIYM’nin toplam üretim hacmi 551.695,36 m³ olarak hesaplanmıştır. Bu miktarın, 2022 yılında ısı yalıtım uygulamaları için kullanılan toplam 17.154.475 m³ malzeme hacminin % 3.2’sini karşılayabildiği tespit edilmiştir.

4. Sonuç ve Öneriler

Araştırılan deneysel çalışmalar ışığında öncelikli olarak bitkisel atıkların geri dönüştürülebildiği ve hammadde olarak ısı yalıtım malzemesi üretim sürecine dahil edilebildiği görülmüştür. Çeşitli fiziksel, ısıl ve mekanik malzeme özellikleri test edilen bu çalışmalarda malzemelerin öncelikli olarak ısıl iletkenlik katsayısı ve birim hacim ağırlıkları açısından bir değerlendirme yapılmıştır. Buna ek olarak çalışmalarda atık ve bağlayıcı maddelerin karışım oranları kullanılarak malzemelerin kütlece atık hammadde oranlarına ulaşılmıştır.

İncelenen deneysel çalışmaların değerlendirmesi sonucunda ısıl iletkenlik katsayısı en düşük üç farklı bitkisel atık esaslı ısı yalıtım malzemesi araştırılmıştır. Bunlar ayçekirdeği kabuğu esaslı epoksi levha ($\lambda = 0,030$ W/mK), fındık kabuğu esaslı epoksi levha ($\lambda = 0,045$ W/mK) ve çam kozalağı esaslı ÜF levha ($\lambda = 0,046$ W/mK) olarak seçilmiştir. Malzemelerin ısıl iletkenlik katsayılarının sektörde geleneksel olarak kullanılan ısı yalıtım malzemelerine yakın değerler gösterdiği ve teknik açıdan ürünlerin üretilebilirliği doğrulanmıştır. Ardından, bu malzemeler atık hammaddelerinin ağırlıklı üretim sezonu, üretim yerleri, üretim hacimleri ve sürdürülebilirliği, yalıtım malzemesi içindeki miktarı ile yalıtım malzemenin üretim yöntemi açısından değerlendirilmiştir.

Atık hammaddelerin hasat edildiği dönemler ve konumları incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda üç atık hammaddenin üretim hacminin daha fazla olduğu, ay çekirdeği için hasat döneminin ağustos sonu ve eylül ayında, Trakya Bölgesi, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde gerçekleştiği tespit edilmiştir. Fındık için hasat döneminin ağustos başından eylül ortalarına kadar sürmekte olduğu ve Karadeniz Bölgesinde hasat edildiği, çam kozalağının ise ekim ile haziran arasında Karadeniz, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu bölgelerinde çeşitli illerde hasat edildiği görülmüştür.

Bu malzemelerin endüstriyel üretim potansiyelleri tespiti için teknik fizibilite analizi çalışması gerçekleştirilmiştir. Üretim yöntemi bakımından yonga levhaya benzeyen bu ısı yalıtım malzemelerinin üretimi için Türkiye’deki mevcut yonga levha üretim tesisleri belirlenmiştir. Teknik fizibilite analizi doğrultusunda ay çekirdeği kabuğu katkılı epoksi levhanın Bursa ve Isparta’daki mevcut yonga levha tesislerinde ekim ayı sonrası 42 günlük üretimle, çam kozalağı katkılı üre-formaldehit levhanın Kocaeli’ndeki mevcut tesiste haziran ve ekim ayları arası 2 günde, fındık kabuğu katkılı epoksi levha ise Kastamonu ve Samsun’daki mevcut yonga levha üretim tesislerinde eş zamanlı olarak ekim ayından itibaren 77 günde üretilebildiği tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, Türkiye’de bitkisel atık esaslı ısı yalıtım malzemelerinin endüstriyel üretilme potansiyellerinin olduğu ve bu malzemelerin üretim yöntemlerinin standardize edilebileceği söylenebilir. Yapılan teknik fizibilite analizi doğrultusunda, standartlara uygun üretimleri yapıldığında, seçili üç bitkisel atık esaslı ısı yalıtım malzemesinin toplam üretiminin Türkiye’nin yıllık ısı yalıtım malzemesi uygulamaları hacminin %3.2’sini karşılayabileceği görülmüştür. Pazarda yer alabilmesi

adına bitkisel atık esaslı ısı yalıtım malzemelerinin mevcut üretim zincirinde parti üretimi için aşağıdaki noktaların belirlenmesi önerilir;

- Malzemelerin mekanik dayanıklılıkları, bozulma ve çevresel etkenlere karşı dayanımları ile ilgili testler tamamlanmalıdır.
- Üretilen malzemelerin lojistiği ve depolanması ile ilgili koşullar belirlenmelidir.
- Üretimlerine ait finansal olarak karlılık çalışmaları yapılmalıdır.
- Tesislerdeki üretim bantlarının ısı yalıtım malzemeleri üretimine uygunluğu kontrol edilmelidir.
- Mevcut üretim bantlarında BAEIYM üretiminin uygun olmadığı durumlarda üretim tesislerinin kurulmasının gerekliliği ve fizibilite çalışmaları yapılmalıdır.

Teşekkür ve Bilgi Notu

Makalede ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur. Çalışmada etik kurul izni gerekmemiştir.

Yazar Katkısı ve Çıkar Çatışması Beyan Bilgisi

Makalede tüm yazarlar aynı oranda katkıda bulunmuştur. Herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Kaynaklar

- Akbaş, S., Güleç, T., Tufan, M., Taşcıoğlu, C. & Peker, H. (2013). Fındık kabuklarının polipropilen esaslı polimer kompozit üretiminde değerlendirilmesi. *Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi*, 14(1), 50–56.
- Akbulut, T. & Ayrılmış, N. (2024). *Yongalevha Endüstrisi*. İstanbul Üniversitesi–Cerrahpaşa Yayınevi. <https://doi.org/10.5152/4500>
- Altuncı, Y. T. & Öcal, C. (2021). Pamuk küspesinin sıva harcı içerisinde agrega olarak kullanılabilirliğinin araştırılması. *Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 25(3), 558–563. <https://doi.org/10.19113/sdufenbed.880877>
- Argunhan, Z. (2017). Yapı elemanlarında kullanılan atık lastiklerin ısıl performansının incelenmesi. *Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi*, 8, 621–630.
- Aslan, F. B., Murtezaoğlu, K. & Melikoğlu, M. (2024). Türkiye için hayvansal atık yağlarından biyodizel üretiminin tekno-ekonomik analizi ve çevresel etkilerinin hesaplanması. *Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi*, 39(4), 2077–2090. <https://doi.org/10.17341/gazimmd.1265052>
- Bahşude, E. & Avşaroğlu, G. (2023). Yalıtım Malzemelerinin Üretiminde Yapay Lif Yerine Tavuk Tüyü ve Pamuk Atıklarının Kullanılması. In Y. Boztoprak (Ed.), *Farklı Mühendislik Yaklaşımlarıyla Kompozit Malzemeler -I*. <https://doi.org/10.58830/ozgur.pub131.c643>
- Binici, H. & Aksoğan, O. (2016a). Eco-friendly insulation material production with waste olive seeds, ground PVC and wood chips. *Journal of Building Engineering*, 5, 260–266. <https://doi.org/10.1016/j.job.2016.01.008>
- Binici, H. & Aksoğan, O. (2016b). Insulation material production from onion skin and peanut shell fibres, fly ash, pumice, perlite, barite, cement and gypsum. *Materials Today Communications*, 10, 14–24. <https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2016.09.004>
- Binici, H., Küçükönder, A., Sevinç, A. H., Eken, M. & Tüfenk, N. (2013). Atık kâğıt ve mukavvaların yalıtım malzemesi ve radyasyon tutucu materyal olarak üretiminde kullanılması. *Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi*, 28(1), 21–30.
- Binici, H., Sevinç, A. H., Eken, M. & Demirhan, C. (2014a). Mısır koçanı katkılı ısı yalıtım malzemesi üretimi. *Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi*, 29(2), 13–26. <https://doi.org/10.21605/cukurovaummfd.242831>

- Binici, H., Eken, M., Dolaz, M., Aksoğan, O. & Kara, M. (2014b). An environmentally friendly thermal insulation material from sunflower stalk, textile waste and stubble fibres. *Construction and Building Materials*, 51, 24–33. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2013.10.038>
- Binici, H., Aksoğan, O. & Demirhan, C. (2015a). Mechanical, thermal and acoustical characterizations of an insulation composite made of bio-based materials. *Sustainable Cities and Society*, 20, 17–26. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2015.09.004>
- Binici, H., Sevinç, A. H., Eken, M. & Efe, V. (2015b). Atık gazete kağıdından yalıtım malzemesi üretimi. *Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi*, 30(2), 13–24. <https://doi.org/10.21605/cukurovaummfd.242772>
- Binici, H., Gemci, R., Küçükönder, A. & Solak, H. H. (2016). Pamuk atığı, uçucu kül ve barit ile üretilen sunta panellerin ısı, ses ve radyasyon geçirgenliği özellikleri. *Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi*, 8(1), 16–25.
- Binici, H., Aksoğan, O. & Resatoglu, R. (2019). New generation and environment friendly bio based thermal insulation materials. *Indian Journal of Engineering*, 16, 122–134.
- Çelik, Ç. (2003). *Yerfıstığı Kabuğunun Agregada Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması* [Doktora Tezi]. İstanbul Teknik Üniversitesi.
- Ceviz, A. (2008). *Atık Odun Talaşı Kullanılarak Isı Yalıtımlı Dış Cephe Kaplama Elemanının Geliştirilmesi* [Yüksek Lisans Tezi]. Selçuk Üniversitesi.
- Demir, İ. (2005). An investigation on the production of construction brick with processed waste tea. *Building and Environment*, 41(9), 1274–1278. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2005.05.004>
- Demir, İ. (2019). *Bazı Selülozik Esaslı Sekonder Lişsel Hammaddeler Katılarak Üretilmiş Alçı Esaslı Kompozitlerin Teknolojik Özelliklerinin Araştırılması* [Yüksek Lisans Tezi]. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.
- Demir, İ. & Elmalı, M. (2020). Organik atıkların yapı malzemesi olarak kullanılabilirliğinin araştırılması. *Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi*, 8(4), 1303–1311. <https://doi.org/10.21923/jesd.781554>
- Efe, F. T. (2011). *Ayçiçeği Bitkisi (Helianthus Annuus L.) Saplarının İzolasyon Levha Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması* [Doktora Tezi]. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
- Filiz, M., Usta, P. & Şahin, H. T. (2011). Melamin, üre formaldehit tutkalı, kızılçam ve çay atıkları ile elde edilen yonga levhanın bazı teknik özelliklerinin değerlendirilmesi. *Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 15–1(Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,), 88–93.
- Gül, V., Öztürk, E. & Polat, T. (2017). Yağlık ayçiçeği tanelerinin bazı karakteristik özelliklerinin belirlenmesi. *Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 48(2), 81–85.
- Haberal, E. D. (2023). *Using Biomaterials In Architectural Design: Exploring The Upcycling Potential Of Nutshells To Be Used As An Elastomer Material In Floating Floor System* [Yüksek Lisans Tezi]. Başkent Üniversitesi.
- İZODER. (2023). Isı, su, ses ve yangın. *Yalıtım Dergisi*. Kasım 2023. *İZODERGi*, 154, 46.
- Kaynak, B. (2022). *Kenevir Bitkisi Atıklarının Isı Yalıtım Malzemesi Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi* [Doktora Tezi]. Konya Teknik Üniversitesi.
- Kıvrak, F. (2022). *Ticari Kahve Atıklarının Yalıtım Malzemesi İçerisinde Değerlendirilebilirliğinin İncelenmesi* [Yüksek Lisans Tezi]. Konya Teknik Üniversitesi.
- Koç, V., Sancar, İ., Baran, M. F. & Taştan, M. A. (2015). Kayısı çekirdeği kabukları kullanılarak yalıtım amaçlı kompozit malzeme üretilmesi. *Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science)*, 11(4), 309–314.

- Kurnaz, M. & Oktay, B. M. (2017). Ekolojik malzemeler kullanılarak üretilen ısı yalıtım levhalarının özelliklerinin incelenmesi. *International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, (IJMSIT), c. 1, sy. 1, ss. 15–17, 2017.*
- Özocak, M. (2021). *Fındık Kabuğu Külünün Puzolan Malzeme Olarak Kullanılması ile Üretilen Betonun Tarımsal Yapılarda Kullanılabilirliğinin Araştırılması* [Doktora Tezi]. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi.
- Rabbat, C., Awad, S., Villot, A., Rollet, D. & Andrès, Y. (2021). Sustainability of biomass-based insulation materials in buildings: Current status in France, end-of-life projections and energy recovery potentials. *Renewable and Sustainable Energy Reviews, 156, 111962.* <https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111962>
- Şahin, F. & Kaymakçı, A. (2024). Evaluation of the mechanical and physical properties of particleboards manufactured from rice husk. *Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 25(1), 81–85.* <https://doi.org/10.17474/artvinofd.1356256>
- Taştan, M. A. (2015). *Fındık, Fıstık ve Kayısı Çekirdeği Kabuklarından Üretilen Kompozit Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin İncelemesi* [Yüksek Lisans Tezi]. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
- T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (2024). *Biyokütle Enerji Potansiyeli Atlası*. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü. Erişim Tarihi 16 Aralık 2024, <https://bepa.enerji.gov.tr/>
- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü. (t.y.). *Fıstık Çamı Hasadı Orman Köylüsünün Yüzünü Güldürüyor*. T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü. Erişim Tarihi 22 Aralık, 2024, <https://www.ogm.gov.tr/tr/haberler/fistik-cami-hasadi-orman-koylusunun-yuzunu-gulduruyor>
- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. (t.y.). *Fındık Hasat ve Harman Sonrası İşlemler*. T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Erişim Tarihi 22 Aralık 2024, <https://arastirma.tarimorman.gov.tr/findik/Sayfalar/Detay.aspx?Sayfald=34>
- Temiz, H. & Olgar, K. (2017). Doğal ve yapay liflerden üretilen panellerin yalıtım özelliklerinin araştırılması. *Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2), 608–618.*
- Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO). (t.y.). *Toprak Mahsülleri Ofisi Hububat Alım Tablolar*. Access date: 22 Aralık 2024, from <https://www.tmo.gov.tr/bilgi-merkezi/tablolara>
- Türk, M. S., Sevinç, A. H., Durgun, M. Y. & Uras, Y. (2022). Farklı tane boyutuna sahip öğütülmüş atık mısır koçanının alçı esaslı kompozitlerde değerlendirilmesi. *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 25(4), 681–690.* <https://doi.org/10.17780/ksujes.1152749>
- Türk Standardları Enstitüsü (TSE). (2008). *TS EN 309: Yonga levhalar - Tanımlar ve sınıflandırma*. Türk Standardları Enstitüsü. <https://www.tse.org.tr/standard/>
- Üçgül, İ. & Turak, B. (2015). Tekstil katı atıklarının geri dönüşümü ve yalıtım malzemesi olarak değerlendirilmesi. *Academic Platform Journal of Engineering and Smart Systems, 3(3), 39–48.* <https://doi.org/10.5505/apjes.2015.72691>
- Ünlü, A., Arslan, Z. F., Arslan, R. & Ceylan, F. (2023). Ülkesel ve bölgesel ölçekte Türkiye'nin bitkisel atık miktarları. *Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1–1, 26–37.*
- Yağanoğlu, A. V. (1994). Tarımsal yapılarda kullanılan bazı ısı yalıtım malzemelerinin ısı iletkenliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. *Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(3), 291-310.*
- Yaman, K. (2012). Bitkisel atıkların değerlendirilmesi ve ekonomik önemi. *Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, 12(2), 339–348.*

- Yaşar, M. & Altunok, M. (2023). Orman ve tarım atıklarından sürdürülebilir bitkisel lifli düşük yoğunluklu kompozit izolasyon levhası üretimi. *Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi*, 35(2), 699–712. <https://doi.org/10.35234/fumbd.1318101>
- YOMSAD. (t.y.). *Türkiye Çapındaki MDF Yongalevha Üretim Tesisleri*. MDF Ve Yongalevha Sanayicileri Derneği. Erişim Tarihi 22 Aralık 2024, <http://yomsad.org.tr/tesislerimiz/>
- Yüksek, İ. & Atalan, Ö. (2021). Yapıda sürdürülebilir malzeme kullanımına bir örnek: Bitkisel yapı malzemeleri. *Konuttan Kente Mimari Araştırmalar*, 85–97.

Investigation of Industrial Scale Thermal Insulation Material Production From Vegetable Wastes in Türkiye

Summary

This study aims to evaluate the industrial production potential of plant-based waste insulation materials comprehensively, considering production methods, volume, sustainability, performance and marketability. Within the scope of the study, a systematic literature review was conducted to collect and analyse data on the material properties of plant-based thermal insulation materials obtained through laboratory experiments included in academic studies conducted in Turkey. Additionally, a comparative feasibility analysis was conducted by researching the annual production quantities, geographical distribution and production-chain-based limitations of waste materials, and by comparing these with Turkey's annual thermal insulation material requirements. The study examined the potential environmental and economic benefits of using waste materials as raw materials in the construction sector.

The research was conducted by searching the EBSCO, JSTOR, ScienceDirect, Scopus, Dergipark, YÖKSİS Thesis and SpringerLink databases using the keywords 'agricultural waste', 'plant waste', 'organic waste' and 'insulation material'. As a result of this search, 47 articles, eight master's theses and four doctoral theses published between 1994 and 2023 and originating from Turkey were included in the analysis.

In the context of this study, a comprehensive review of 35 national research projects was conducted, focusing on the utilisation of waste materials in construction and their potential for industrial production. The review concentrated on studies that employed plant waste as a raw material, and the construction materials produced were subjected to various physical, thermal, and mechanical tests.

The performance characteristics of insulation materials were analysed comparatively using the test results for the thermal conductivity values of the materials in these studies. The objective of the present study was to ascertain the sustainability of waste raw materials and the industrial-scale production possibilities of waste-based thermal insulation materials. Consequently, a feasibility study on the industrial production of plant-based thermal insulation materials was conducted. The raw material sustainability, production technologies, and supply chain issues obtained as a result of the feasibility study are presented in the evaluation section.

The composition of plant waste encompasses field harvest waste, vegetable and fruit waste, husks, and seed residues. Access to national-scale production and waste data was facilitated online through the BEPA data system. The utilisation of plant waste is an indirect process that occurs within various industries, including the textile, paper, food, and construction sectors. According to data from the BEPA, the amount of plant waste in Turkey is 62,206,754 tonnes per year, with 74% consisting of field crop waste, 6% of garden crop waste, and 19% of vegetable waste.

An examination of five-year waste production quantity curves was conducted to evaluate the continuous usability of plant waste as a raw material. As demonstrated in Yaman's study, materials characterised by low production/waste ratios, yet an escalating trend in waste quantities over time, were given greater precedence in the selection of raw materials exhibiting high potential for waste-based material composition. The primary plant production by-products that can be assessed are corn, sunflower, cotton, hazelnut, grape, tomato, cucumber, and watermelon. It has been observed that the total waste quantities generated by these plants at the national level exceed 20 million tonnes. A review of the extant literature reveals that experimental studies conducted on a national scale also support this hypothesis.

The present study examined the industrial-scale producibility of thermal insulation materials produced from plant waste across Turkey. However, studies conducted with industrial waste and studies conducted with waste outside Turkey were excluded from the analysis. The present study incorporated a range of research findings that utilised both organic and industrial waste materials as

fundamental raw materials. Studies that did not meet the specified criteria, such as the type of waste materials used and the conduct of thermal tests on the produced samples, were excluded from the analysis. Non-organic waste materials used in the studies were explicitly stated and excluded from further consideration.

Following the conclusion of the screening process, a total of 35 publications were obtained, and the tests conducted on samples produced from waste materials for use as insulation materials were compared. It was observed that the research method of the selected publications was to obtain information about the samples produced through tests conducted in a laboratory environment. The samples produced in the studies were examined in two groups in terms of material type: sheet and mortar. A series of tests were conducted in order to ascertain the binder utilised in the production of building materials from waste, waste raw materials, and material properties. These tests constituted further criteria for evaluation.

As a result of the national-scale literature review, 35 studies were obtained. These studies involved the performance of thermal conductivity coefficient determination tests and the production of samples using plant-based raw materials. Following a comprehensive review of the extant literature, it was determined that there were 16 such studies. The study incorporated experimental designs that utilised plant-based waste raw materials and prioritised the fabrication of thermal insulation materials, in conjunction with conducting thermal conductivity tests.

A study of the plant waste utilised in the production of thermal insulation materials revealed the following materials to be of particular interest: corn cobs, sunflower stalks, peanut shells, walnut shells, apricot pits, onion skins, pine cones, crop stalks, wood shavings, cotton seed cake, hemp stalks, coffee waste, olive pits, straw, and stalks. The extant research demonstrates that samples were produced through the utilisation of disparate types and varying percentages of waste. The plant-based waste samples that demonstrated optimal thermal insulation properties were selected from each study. The thermal conductivity coefficients, densities, and mixture percentages of the materials produced in the studies were collated for the purpose of comparing plant-based thermal insulation materials.

The examination of the technical specifications of BAEIYM commenced with an analysis of the thermal conductivity coefficients of the materials. The thermal conductivity values of the samples under study ranged from 0.600 W/mK to 0.030 W/mK. In accordance with the stipulations set out in TSEN Standards, materials exhibiting thermal conductivity values below 0.065 W/mK are designated as thermal insulation materials. In light of this definition, the present study has been undertaken with the objective of examining samples with values below this specified limit. Following rigorous analysis, it was determined that five materials, four of which were of the mortar-type and one of which was of the sheet-type, exceeded this value. An analysis of the materials revealed that sheet-type materials exhibited superior thermal insulation properties. The material with the lowest value, fabricated from a pine cone shell-reinforced epoxy, exhibited the optimal insulation performance with a value of 0.030 W/mK. Subsequent to this, the pine cone and UF mixture sheet material was examined, exhibiting a value of 0.036 W/mK. This was followed by the walnut shell-based epoxy-bonded sheet material, which demonstrated a value of 0.045 W/mK.

It is acknowledged that materials exhibiting low unit volume weight are more prone to physical effects and may encounter issues such as dissolution and physical separation. In contrast, materials with high density have the potential to augment the static load of the structure, impede airflow within the structural component where they are utilised, and be susceptible to mould formation due to permeability concerns. At this juncture, it is imperative to pay close attention to the densities of the materials. In the course of density evaluations, it was observed that the densities of the selected BAEIYM ranged from 0.136 g/cm³ to 2.00 g/cm³. It was determined that density determination tests had not been performed on three samples. It is hypothesised that the epoxy-based sheet, which has the lowest density of 0.136 g/cm³ and is based on a sunflower stalk, will have high permeability due to its low-density structure. In contrast, the densities of the pine cone-epoxy composite panel, sunflower seed shell-epoxy composite panel, and walnut shell-epoxy composite panel were

determined to be 2.00 g/cm³. The high density of these materials is attributed to the epoxy material used as a binder. The densities of the mortar-type materials were found to be predominantly in the range of 1 g/cm³. In contrast, the densities of sheet-type materials were found to vary significantly, and it is hypothesised that this is due to the type and proportion of the binder used.

Another significant parameter, the waste percentage, was selected because it demonstrates the effectiveness with which agricultural waste is employed in the production of plant-based thermal insulation. The elevated proportion of waste raw materials utilised in BAEIYM signifies the efficacy of the waste recycling process. In a number of studies, the percentage of waste raw materials in insulation materials was found to range from 1% to 93% by mass. The cement-gypsum-based fibreboard, with a 93% ratio, was identified as the material with the highest waste utilisation, and this was found to provide a significant advantage in terms of environmental sustainability. Conversely, the cement mortar derived from cotton seed cake exhibited the poorest performance in this regard, with a mere 1% waste ratio. The waste ratio of the materials utilised in the study was predominantly determined to be between 20% and 70%.

According to data from the TMO, approximately 4.5 million tonnes of sunflower and 1.6 million tonnes of walnut waste are generated on an annual basis. As demonstrated in the laboratory studies obtained from the national literature review, it has been observed that it is possible to produce thermal insulation materials from these products. A comparative analysis of the strengths and weaknesses of three plant-based thermal insulation material samples has been conducted, with a focus on their performance in comparison to conventional thermal insulation materials. Subsequently, a technical feasibility analysis was conducted to ascertain the regions, seasons and quantities in which the production of the three BAEIYM materials could be accomplished. In this section, the market potential of the analysed industrial production of BAEIYM in the Turkish market is evaluated.

A comparative analysis has been conducted on three plant-based thermal insulation materials, which have been assessed in terms of their technical characteristics and production potential. These materials have been subjected to technical feasibility studies, and a comparison has been made with traditional thermal insulation materials that are widely utilised in the industry. The objective of this comparison was to ascertain the competitive positioning of plant-based materials in the market in relation to traditional alternatives.

The comparison confirmed that all sample specimens exhibited thermal insulation performance comparable to or equal to that of traditionally used thermal insulation materials. The epoxy sheet, fabricated from moon seed shells, was found to provide high-performance thermal insulation, with a thermal conductivity value of 0.030 W/mK, equivalent to that of EPS, XPS, and PU foam. The material, which has a unit volume mass of 2 g/cm³, was found to have approximately 100 times the density of the traditional thermal insulation materials that were compared. While this high density has been shown to positively affect the physical durability of the building material, it is anticipated that it may impose excessive static load on the structure, depending on the amount used in the structure. It has been determined that the pine cone-based PUF panel offers insulation performance equivalent to that of commonly used thermal insulation materials in the industry, with a thermal conductivity value of 0.036 W/mK. In terms of density, it is hypothesised that its comparatively lighter structure in comparison to other BAEIYM materials may provide a distinct advantage. In summary, while all materials attract attention with their low thermal conductivity values in terms of thermal performance, it is anticipated that epoxy-based materials may cause issues due to their high density, and that pine cone-based materials may be preferred in projects requiring a lightweight structure.

Another critical point discussed regarding the usability of BAEIYM as a thermal insulation material is the extent to which these materials can meet the demand for thermal insulation materials in Turkey. According to data from IZODER (2023), EPS is the most preferred thermal insulation material in the Turkish market, with a 37% market share. The following materials were identified: glass wool (24%),

rock wool (16%), and PUF (11%), while the market share of polyethylene foam and polyethylene rubber foam was found to be less than 1%.

In conclusion, it can be stated that there is potential for the industrial production of plant-based thermal insulation materials in Turkey, and that the production methods for these materials can be standardised. As indicated by the technical feasibility analysis, it has been determined that the production of the three selected plant-based waste-based thermal insulation materials, when undertaken in accordance with the established standards, has the potential to satisfy 3.2% of Turkey's annual demand for thermal insulation materials. In order for plant-based thermal insulation materials to be introduced to the market, it is recommended that the following points be determined for batch production in the current production chain:

- It is imperative that tests related to the mechanical strength, degradation, and environmental resistance of the materials are completed.
- It is imperative that conditions related to the logistics and storage of the produced materials are determined.
- It is imperative that financial feasibility studies be conducted with regard to their production.
- It is imperative to ascertain the suitability of production lines in facilities intended for the fabrication of thermal insulation materials.
- In instances where the manufacturing of BAEIYM is deemed unsuitable for existing production lines, it is imperative to undertake comprehensive feasibility studies and establish dedicated production facilities.

